

Red
Gobernanza
Metropolitana

III ReGobM 2019

**III Reunión General y
III Coloquio Internacional de
Gobernanza Metropolitana**

**MEMORIA
GOBERNANZA
METROPOLITANA EN CONTEXTOS
ADVERSOS**

III ReGobM 2019

III Reunión General y III Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana

GOBERNANZA METROPOLITANA EN CONTEXTOS ADVERSOS

SEDE OFICIAL
El Colegio de Jalisco
Calle 5 de Mayo 321,
Col. Centro 45100
Zapopan, Jal.

**5 - 8
NOV
2019**

COLABORADORES:

III Reunión General y III Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana

MEMORIA

Red
Gobernanza
Metropolitana

EL COLEGIO
de
JALISCO

CONACYT

Red Gobernanza Metropolitana

Dr. Carlos Alberto Navarrete Ulloa, Responsable Técnico.

El Colegio de Jalisco

Javier Hurtado González, Presidente.

5 de Mayo No. 321, Zona Centro C.P. 45100
Zapopan, Jalisco, México Teléfono 3633 2616 ext. 218

GOBERNANZA METROPOLITANA EN CONTEXTOS ADVERSOS III Reunión General y III Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana Primera Edición, 2019

La edición de esta publicación se realizó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) bajo el proyecto No. **299265** del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, cuyo fondo financió el proceso de la III Reunión General de la Red Temática Gobernanza Metropolitana y III Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana. Las opiniones, resultados, conclusiones o recomendaciones expresadas en este documento son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CONACYT, de El Colegio de Jalisco o de sus instituciones de adscripción.

Coordinación

Dra. Fabiola Figueroa Neri.
Mtro. Alvaro Guevara Castillo.
Lic. Alejandra Denis

Diseño Editorial y de Portada

Tanyha López

México, 2019

ÍNDICE

Ejes Temáticos	07
Grupos de trabajo	09
Eje 1	
SOCIEDAD METROPOLITANA	10
GT-1. Acción colectiva metropolitana Luis Fernando Álvarez Villalobos	
GT-2. Instituciones de la participación y la deliberación José Manuel Bazante Navarro	11
GT-2. Instituciones de la participación y la deliberación José Manuel Bazante Navarro	12
GT-3. Migración en contextos metropolitanos Heriberto Vega Villaseñor	13
GT-4. Perspectiva de género en el ámbito metropolitano Esmeralda Velázquez García	14
	15
Eje 2	
POLÍTICAS PÚBLICAS METROPOLITANAS	
GT-5. Gobernanza metropolitana del agua	
	16
GT-7. Seguridad pública en zonas metropolitanas Fernando Jiménez Sánchez	

GT-8.1 Vivienda y metrópolis Eugenio Arriaga Cordero	17
GT-8.2 Movilidad y Empleo Metropolitanos Arturo Durán y Cristina Alvizo	18
Eje 3 RÉGIMEN METROPOLITANO Y DERECHO URBANO	19
GT-9. Finanzas metropolitanas Patricia Gutiérrez Moreno	
GT-11. Derecho urbanístico y territorial Carlos Alberto Navarrete Ulloa	20
Eje 4 DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL	22
GT-14. Ámbito metropolitano de las Economías / Tecnologías-industrias Carlos Riojas y Carlos Quintero	
GT-14. Ámbito metropolitano de la(s) economía-tecnologías-industriasr Carlos Riojas y Carlos Quintero	23
Eje 5 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25
GT-15. Planificación metropolitana Juan Ángel Demerutis Arenas	
GT-16.1 Gobernanza metropolitana y medición Viridiana Rodríguez Sánchez	
GT-16.2 Indicadores metropolitanos Francisco Javier Rosas Ferrusca	26

III ReGobM 2019

5 a 8 de noviembre

El Colegio de Jalisco

México

III Reunión General
y
III Coloquio Internacional
de Gobernanza Metropolitana

10:22 a.m. 09/11/2019

III ReGobM 2019

III ReGobM 2019
Dr. Carlos Navarrete Ulloa

III ReGobM 2019
Dr. Javier Hurtado González

Eje 1 **SOCIEDAD
METROPOLITANA**

Eje 2 **POLÍTICAS PÚBLICAS
METROPOLITANAS**

Eje 3 **RÉGIMEN METROPOLITANO
Y DERECHO URBANÍSTICO**

Eje 4 **DESARROLLO
LOCAL Y REGIONAL**

Eje 5 **PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Asamblea

Red Gov

Actores (sociales)

Vantajas	Desventajas	Propuestas.
→ Publicaciones. (anual) ↳ conjuntamente Rep (Metropolis)	→ Responsabilidad (Pocos)	→ integrar otros (actores sociales) → Intercalar con Repensar (Metropolis)

A) CTA > REVISOR TRABAJOS
VOLTA, PRESERVA DIRECTRICES
RESUELVE CONTROVERSIAS
generales

B) ~~SECRET.~~
Técnico

PROPUESTAS

Algunas de las cosas que se han hecho en Metropolis

...

...

...

...

...

CTA
De las cosas que se han hecho en Metropolis

...

...

...

...

...

III Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana

Eje Temático 1. Sociedad Metropolitana

GT1 Acción colectiva metropolitana.
GT2 Instituciones de la participación y la deliberación.
GT3 Migración en contextos metropolitanos.
GT4 Perspectiva de género en el ámbito metropolitano.

Eje Temático 2. Políticas Públicas Metropolitanas

GT5 Gobernanza metropolitana del agua.
GT6 Planeación y evaluación de políticas metropolitanas.
GT7 Seguridad pública en zonas metropolitanas.
GT8 Vivienda, empleo y transporte metropolitanos.
GT8.1 Vivienda y metrópolis.
GT8.2 Movilidad y empleo metropolitanos.

Eje Temático 3. Régimen Metropolitano y Derecho Urbano

GT9 Finanzas metropolitanas.
GT10 Gobierno Abierto y Rendición de cuentas.
GT11 Derecho urbanístico y territorial.

Eje Temático 4. Desarrollo Local y Regional

GT12 Rurbanidad metropolitana.
GT13 Redes de gobernanza.
GT13.1 Las relaciones internacionales de las metrópolis.
GT14 Ámbito metropolitano de las economías / tecnologías / industrias.

Eje Temático 5. Planeación y Ordenamiento Territorial

GT15 Planificación Metropolitana.
GT16 Sistemas de información metropolitana.
GT16.1 Gobernanza metropolitana y medición.
GT16.2 Indicadores metropolitanos.

Conferencia-Diálogo

Senadora Presidenta Patricia Mercado

Eje 1

SOCIEDAD METROPOLITANA

Coord. Eje 1. Luis Fernando Álvarez Villalobos.

GT1 Acción colectiva metropolitana.

GT2 Instituciones de la participación y la deliberación.

GT3 Migración en contextos metropolitanos.

GT4 Perspectiva de género en el ámbito metropolitano.

E1.G01 U

GT-1. Acción colectiva metropolitana Coordinador – Luis Fernando Álvarez Villalobos

Fecha: 5 de noviembre. 5:00:00 PM Salón Alfonso de Alba Sur

NP-024

Autor/a: Alvaro Angel Guevara Castillo

Ciencias de la complejidad para el estudio de gobernanza metropolitana. Dilemas de coordinación sociopolítica en redes de gobernanza

El trabajo tiene como objetivo recuperar de forma organizada aportes conceptuales provenientes de las ciencias de la complejidad y someterlos a diálogo con el estudio de la gobernanza metropolitana. Es frecuente observar que la literatura sobre gobernanza metropolitana apela a conceptos provenientes de teorías de la complejidad, con similar frecuencia tales conceptos son subutilizados ya que son aislados de las teorías de las que hacen parte. Esto redundante en imprecisiones conceptuales puesto que se da por sentado la pertinencia en el uso indiscriminado de los conceptos. Aunado a que se apela acríticamente a estos, se llegan a confundir nociones como complicado y complejo, por mencionar. Estos desatinados descuidos merman el rigor científico que el pensamiento y la acción pública sobre gobernanza metropolitana demandan.

Por tanto, a través de fuentes secundarias se revisan elementos constitutivos de las ciencias de la complejidad; sistema, complejidad, redes, nodos y enlaces, adaptación, auto-organización, emergencia y ambigüedad, abren ricas alternativas de estudio al considerar ciertas clases de fenómenos (coordinación), clase de actores (redes, actantes, nodos) y clases de procesos sociales (no- lineal, recursividad, empalme, embeddedness).

Las teorías, herramientas conceptuales y propiedades que ofrecen las ciencias de la complejidad para el estudio de asuntos metropolitanos y su gobernanza, se concreta en este trabajo en la dinámica de redes de actores que enfrentan dilemas de coordinación para atender problemas y oportunidades en la escala metropolitana, coproduciendo decisiones públicas sobre éstos.

Finalmente, se revisa la relación entre estructuras de redes y redes sociopolíticas formales e informales y cómo su estudio puede contribuir al estudio de la institucionalidad interorganizacional metropolitana, enfocando procesos de aprendizaje, adaptación e innovación en la acción pública.

El problema que se busca atender es la diversidad en el uso del pensamiento complejo en el análisis de los procesos de gobernanza metropolitana, que suelen carecer de una aproximación crítica a los debates sobre complejidad, por tanto, se presenta una aproximación inicial -empero informada- que establezca bases comunes para el entendimiento de la complejidad aplicada a los estudios de gobernanza metropolitana.

NP-051

Autor/a: Karina Daniela Xiqui Fierro

La respuesta de las redes de acción pública ante el alza en el transporte público.

A lo largo de los años el transporte público ha sido punto de partida de las discusiones que se ejercen en la sociedad, ya sea por los accidentes automovilísticos en los que se ve envuelto, los atropellamientos, las condiciones en las cuales dan servicio, y el punto que ahora lleva a esta discusión es: el alza en el transporte público masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En las semanas finales del mes de julio del 2019 se ha suscitado el aumento al transporte público masivo del AMG, pasando de 7.00 pesos a 9.50 pesos, esto en base a la justificación por parte del gobierno de la inversión que se pretende realizar para mejorar las unidades.

El proceso de análisis inicia mediante reportes hemerográficos y reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco (SEMOV), sobre los aumentos que se han autorizado en los últimos 10 años al transporte público en el AMG, y la respuesta que han tenido las redes de acción pública, organizaciones y ciudadanos en general ante tal aumento, presentando las propuestas en pro y en contra de parte de los anteriores actores así como del gobierno.

El fin de esta investigación es constatar el peso que tienen los movimientos ciudadanos, así como los argumentos pertinentes de los mismos grupos para evitar o dar reversa a los aumentos que se han considerado por parte del gobierno como justificados y su impacto en el aumento o el detenimiento del mismo, concluyendo si es justificado o no el aumento que ahora se pretende realizar.

NP-073

Autor/a: Edgar Alfredo García Guzmán

Territorio y participación ciudadana base elemental para la toma de decisiones. Seguimiento de tres municipios metropolitanos del Edo. Mex.

Compartir a la audiencia académica, estudiantes y público en general, la manera en como nuestros gobernantes locales del Estado de México, toman las decisiones para instrumentar una política pública, exponiendo su ciclo de implementación, pero sobre todo el impacto en el territorio, resaltando el papel fundamental del equipo técnico gubernamental, las herramientas como planes y programas, y qué papel juega la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, que tipo de decisiones se implementan, sus medios y que modelo racional se utiliza para la toma de decisiones y qué importancia tiene la evaluación para los resultados de las políticas.

A partir de lo anterior, el trabajo no requiere de una metodología específica o científica, sino el trabajo se basa en un ensayo, pues tiene la particularidad de poner en práctica la actividad gubernamental para perfeccionar la ejecución de la toma de decisiones. Y la propuesta es un caso de estudio práctico gubernamental.

Para respaldar la información a exponer se utilizarán datos bibliográficos como: planes de desarrollo, informes de gobierno, presupuestos programáticos y financieros, evaluaciones programáticas y bibliográfica en general sobre gobernanza, toma de decisiones, y desarrollo territorial.

Como sabemos México tiene un esquema Federalista, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, especifica que el Municipio será libre con una división territorial y con una organización política y administrativa, además de conferir ocho fracciones para el desarrollo de cada municipio. Bajo ese contexto gubernamental, y particularmente en el Estado de México la administración pública se renueva cada tres años, y es ahí donde precisamente comienzan la toma de decisiones, ya que cuando se instalan los nuevos gobiernos municipales tiene la opción de retomar las buenas practicas gubernamentales del gobierno antecesor, y de complementarlas o mejorarlas, y de esta manera agregarlos a su plan de trabajo que se disponen a ejecutar en su periodo constitucional. La ponencia se centrará en el caso particular de los siguientes municipios: Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas y Xalatlaco municipio perteneciente a la 52 zona metropolitana de México, analizando, sus políticas, planes, la participación ciudadana y la mejora en el territorio.

NP-118

Autor/a: Julieta Guzmán Flores

Modelo alternativo de atención médica el caso del Área Metropolitana de Guadalajara

En el proceso de gobernanza metropolitana los actores gubernamentales y no gubernamentales colaboran para prestar servicios y formular políticas públicas para crear capacidades de las áreas metropolitanas. Los bajos niveles en los indicadores de salud comunes en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara requieren la actuación de los diferentes actores para complementar los esfuerzos del gobierno. El objetivo de este artículo es presentar un modelo alternativo que incluya tele-diagnósticos y esquemas de financiamiento a pequeña escala para mejorar el acceso a la atención médica y los parámetros de salud de áreas marginadas de rápida expansión. Como metodología se realiza una investigación documental exhaustiva.

Referencias

Naylor, C. & Buck, D. (2018). The role of cities in improving population health. The King's Fund. Recuperable https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/2018-06/Role_cities_population_health_Kings_Fund_June_2018_0.pdf

del Castillo A., Sarmiento, O., Reis, R., & Brownson, R (2011). Translating evidence to policy: urban interventions and physical activity promotion in Bogotá, Colombia and Curitiba, Brazil. *Translational Behavioural Medicine*, vol 1, no 2, pp 350–60.

Cole, H., Garcia Lamarca, M., Connolly, J., Anguelovski, I. (2017). Are green cities healthy and equitable? Unpacking the relationship between health, green space and gentrification'. *Journal of Epidemiology and Community Health*, doi:10.1136/jech-2017-2092. Recuperado de <http://jech.bmj.com/content/71/11/1118>

Glouberman, S., Gemar, M., Campsie, P., Miller, G., Armstrong, J., Newman, C., Sioti, A., & Groff, P. (2006). A framework for improving health in cities: a discussion paper. *Journal of Urban Health*, vol 83, pp 325–38.

McGovern, L., Miller, G., Hughes-Cromwick, P. (2014). The relative contribution of multiple determinants to health outcomes. *Health Affairs*. Recuperado de www.rwjf.org/en/library/research/2014/08/the-relative-contribution-of-multiple-determinants-to-health-out.html

NP-123.

Autor/a: Luis Fernando Álvarez Villalobos

Confianza y poder. Aportaciones conceptuales desde la teoría de sistemas a la acción colectiva, vista desde un fenómeno metropolitano.

La acción colectiva es uno de los ejes fundamentales para entender los mecanismos de gobernanza pues eventualmente contrasta visiones periféricas a las narrativas propias del poder. Situados en esta confrontación este ensayo tiene como propósito entablar un diálogo entre la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y los ejercicios de acción colectiva, en ello los conceptos de confianza y poder adquieren un rol fundamental. El primero, -valga las analogías- es un adhesivo que consolida a la acción colectiva, el segundo funciona como un proceso de catálisis que acelera o retarda los procesos políticos.

El ensayo realiza un ejercicio de ambos conceptos de forma independiente y después vinculados lo que nos otorga pistas sobre la importancia de la confianza en la acción colectiva.

El documento utiliza algunas experiencias de acción colectiva con objetivos metropolitanos concerniente a la Zona Metropolitana de Guadalajara dando cuenta de ejercicios de gobernanza.

E1.G02.AU

GT-2. Instituciones de la participación y la deliberación

Coordinador – José Manuel Bazante Navarro

Fecha: 6 de noviembre. 10:00:00 AM Salón Alfonso de Alba Sur

NP-008

Autor/a: Bairon Otálvaro Marín

Innovaciones del sector público en la implementación de políticas públicas participativas en contextos urbanos

Se reflexiona sobre los procesos y estrategias de innovación pública que se han construido para potenciar la participación y deliberación ciudadana en las ciudades colombianas. Se discuten las transformaciones de público (mercantilización), lo privado (aumento del corporativismo) y lo comunal (participación, organización social y popular) en un contexto marcado por nuevos ordenes globales, que referencia cambios de época en la forma de implementar las políticas públicas.

Las nuevas miradas sobre la formulación e implementación de políticas públicas ayudan al entendimiento de una agenda gubernamental que involucra los problemas del cambio climático, la sostenibilidad fiscal, la construcción de espacios de participación ciudadana y realidades sociales democráticas, así como el desarrollo de regímenes de bienestar inclusivos y el reconocimiento de las diversidades (étnicas, sexuales y de género, campesinas). Las nuevas políticas públicas de ciudad, deben promover la participación de los ciudadanos en su construcción, una tarea compleja en Colombia, dado que se pasó del enfoque de los expertos a procesos de gobernanza autoritaria orientadas por lógicas autoritarias, en desmedro de configuraciones colaborativas y de trabajo en red para el orden institucional y organizacional.

Los resultados del documento señalan que los tomadores de decisión construyen procedimientos de acción de corte técnico y vertical, que no interpretan los fenómenos de participación y construcción colaborativa de ciudad, problemas que deben ser resueltos en el largo plazo por las instituciones públicas con la participación del mercado y la sociedad. Se formulan algunos retos que tienen las administraciones públicas en el ámbito regional y local en ciudades como Santiago de Cali, para construir procesos de experimentación y aprendizaje en el tema.

NP-025

Autor/a: José Manuel Bazante Navarro

Instrumentos de Participación Ciudadana en la Gobernanza de dos Metrópolis Latinoamericanas

Ante la complejidad presente en las zonas metropolitanas en todo el mundo, se presenta la oportunidad científica de analizar formas de gobernanza construidas para hacer frente a los retos emergentes del fenómeno metropolitano: la gobernanza, en forma de instrumentos de participación ciudadana. La importancia de estos esquemas radica en la participación que tienen actores diversos y dinámicos como asociaciones civiles, empresarios, académicos, ciudadanos y organismos internacionales, en los procesos políticos, pues en un clima

de déficit democrático, fragmentación política, e insuficiencia gubernamental, los diferentes recursos de dichos actores, junto con los recursos públicos, inciden de manera directa en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas metropolitanas con las que se intenta mejorar los múltiples problemas públicos de las ciudades.

A) Propósito: el propósito de esta ponencia es presentar el análisis comparativo del contexto político en el que se desenvuelven dos instrumentos de participación ciudadana en Latinoamérica, el Consejo Ciudadano Metropolitano de Guadalajara, México, y el Presupuesto Participativo en Buenos Aires, Argentina. Con el fin de develar en qué medida dichos instrumentos influyen en la agenda política metropolitana.

B) Metodología: esta se retoma del enfoque de los métodos cualitativos, específicamente el estudio de casos, con técnicas como la observación participante, entrevista semi- estructurada y la hermenéutica objetiva.

C) Fuentes de datos: éstas son documentos (minutas, estudios formales de los casos,), los registros de archivo (información pública de las instituciones), entrevistas, y observación directa y participante.

D) El problema que se estudia es sobre el déficit democrático de metrópolis latinoamericanas, la insuficiencia gubernamental de las entidades- jurisdicciones que conforman las metrópolis ante el fenómeno metropolitano, y la necesidad de enfoques horizontales de gobernanza debido a la poca influencia que tiene la participación ciudadana en los procesos de política pública, debido a la debilidad que presentan las sociedades de las ciudades.

NP-053

Autor/a: Erika Crystal Zavala López

La importancia de la participación ciudadana en el ámbito metropolitano.

Objetivo: Análisis comparativo de las instancias de participación ciudadana a nivel federal y en el Estado de Jalisco.

Metodología: Hermenéutica

Fuentes de datos: Ley Estatal de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. Ley General de Asentamientos Humanos y Actas consultadas del Consejo Ciudadano Metropolitano de Guadalajara. Problema que se estudia: La ausencia de instancias cien por ciento ciudadanas como parte de la coordinación y gestión integral metropolitana.

NP-124

Autor/a: Pedro Simón Montes Castañeda

Urbanismo táctico. Acciones locales para resultados regionales

Desarrollamos proyectos basados en metodologías participativas, que se enmarcan principalmente en el urbanismo, en la participación ciudadana, gestión y vinculación metropolitana y el mejoramiento de la ciudad, colaborando a crear una buena practica de gobernanza metropolitana.

Realizamos:

Proyectos de Regeneración Urbana .- Procesos de mejora de la calidad física, cultural, social y medioambiental de áreas urbanas, mediante la transformación colectiva, involucrando a los actores locales. Algunos de estos trabajos son: diagnósticos participativos; propuestas y planes de mejora; análisis colectivo y puesta en valor de la identidad, la memoria y el patrimonio; diseño participativo de espacios públicos y equipamientos comunes; re-activación de espacios vacíos; acciones efímeras en el entorno urbano; planes de movilidad sostenible; evaluaciones colectivas; etc.

Facilitar la participación .- Realizamos labores de asesoramiento y consultoría dirigidas a acercar el lenguaje y los procesos más técnicos al ciudadano y, a incentivar su participación en diferentes procesos de transformación urbana. Implementación de políticas públicas, planes de desarrollo comunitario, planes urbanísticos, reivindicaciones ciudadanas, etc. Servimos de puente entre las diferentes partes implicadas, ya sean públicas o privadas, garantizando la participación activa y constructiva de todos los agentes.

Cursos y Talleres .- Desarrollamos programas de formación, talleres y actividades educativas, enfocadas a diferentes colectivos, como infancia, mayores u otros grupos vulnerables, con el objetivo de fomentar su participación activa en los entornos metropolitanos.

Dicha metodología logra la adaptabilidad hacia casi cualquier problemática socio-urbana que presentan las áreas metropolitanas, por lo que se presenta como una innovación en los términos de aplicación y lograr una verdadera atmósfera de gobernanza metropolitana en una integración tripartita: sociedad-facilitador(colectivo barrios emergentes)-gobiernos. Las temáticas que desarrollamos en estas actividades se dirigen al conocimiento y transformación de la ciudad. Realizamos sesiones teóricas y talleres de diseño participativo, intervención y auto-construcción en espacios públicos y equipamientos colectivos enfocados en las problemáticas que se detectan.

E1.G02.BU

GT-2. Instituciones de la participación y la deliberación

Coordinador – José Manuel Bazante Navarro

Fecha: 6 de noviembre. 4:00:00 PM Salón J.R. Alvarez

NP-039

Autor/a: Delia María Guadalupe Félix Guzmán

Retos del cabildo abierto en el municipio de Culiacán, Sinaloa

El presente ensayo tiene como objeto describir los mecanismos de participación ciudadana, específicamente el Cabildo abierto en el H. Ayuntamiento de Culiacán, la eficacia y desarrollo en la resolución de los problemas de los ciudadanos del municipio.

Dicho artículo, destaca la importancia que dio la LVII legislatura del estado de Sinaloa a la participación ciudadana, ya que instauró los mecanismos de participación en los 18 municipios del estado de manera obligatoria; hablo sobre su concepto, su paso de institución a mecanismo y sus bases tanto democráticas como jurídicas; este mecanismo abrió la puerta a la democracia participativa en el municipio de Culiacán, pero aún falta mucho por avanzar tanto en su desarrollo por medio de las RIGS, como en el afianzamiento de este entre los ciudadanos, para que llegue a ser verdaderamente efectivo entre la población.

Desde un enfoque cuantitativo se describen los resultados de un estudio transversal realizado durante el primer trimestre de 2019 en el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, México, y se identifican las estrategias que ha desarrollado desde su creación a la fecha la administración pública municipal en la participación ciudadana su impacto en los servicios públicos y problemática social, pues ahí se encuentra un instrumento de conversación directa; con el Presidente Municipal, Síndico Procurador y regidoras y regidores, asistidos a su vez por el Secretario del H. Ayuntamiento. Si bien es cierto, el Cabildo Abierto es una oportunidad para un ejercicio de deliberación pública que puede resultar muy útil. Los ayuntamientos deberán en el marco de la necesidad; mejorar la elaboración de su agenda

prioritaria con planeación estratégica de innovación para atender las demandas cotidianas de la población, siendo necesario para un nuevo contexto municipal de aprobación.

NP-043

Autor/a: Blanca Esther García Ramírez

Retos del cabildo abierto en el municipio de Culiacán, Sinaloa

Planeación participativa, gestión de la ciudad desde la ciudadanía

Se presentarán los resultados del proceso de gestión de la planeación municipal desde la perspectiva de los ciudadanos habitantes del municipio de Tonalá jalisco

NP-116

Autor/a: Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

Coautores: Adriana Guzmán Jiménez, Alejandro Jalmacin Nené Preciado y Edson Enrique Garcia Pérez

La participación ciudadana en la planeación del desarrollo

La transformación de las ciudades ha sido un objeto de estudio creciente en los últimos años por lo que se han creado diversos modelos y aproximaciones teóricas que proponen indicadores, dimensiones o aspectos a observarse para identificar la situación actual de las ciudades en relación con sus prácticas de gestión y desarrollo de políticas públicas hacia una ciudad próspera e inteligente. Dentro de dichas dimensiones de análisis, se encuentran la gobernanza y participación ciudadana, objeto de estudio del presente trabajo. El objetivo de este artículo es mostrar un análisis precisamente de la importancia de dicha dimensión para el cambio sostenido de las ciudades a través de la descripción del caso de estudio y la propuesta para avanzar en este tópico.

La ponencia presenta una revisión de las políticas públicas y referencias pertinentes, así como el bosquejo del

modelo propuesto generado a partir de los resultados de desempeño del primer período de 2018 en la gestión municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

NP-133

Autor/a: Rodolfo Flores González

El uso plataformas digitales como un elemento para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los gobiernos locales: el caso del Gobierno de Tlajomulco

La participación ciudadana ha surgido como respuesta ante la crisis de representación de las instituciones democráticas tradicionales. En ese sentido, los gobiernos han buscado innovar en la implementación de mecanismos y plataformas que propicien la construcción de agendas en conjunto con la ciudadanía; siendo las redes sociales una alternativa para desarrollar mecanismos de participación ciudadana.

Desde casi 10 años, el Gobierno de Tlajomulco ha logrado la institucionalización de una política integral de participación ciudadana, en la cual, el uso de tecnologías de la información y las redes sociales han sido fundamentales para desarrollar la misma.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la participación ciudadana y las redes sociales, a partir de la experiencia del Gobierno de Tlajomulco. A su vez, se presenta un marco analítico que permita identificar los retos y perspectivas para la implementación de políticas de participación ciudadana a través de plataformas digitales, en los gobiernos locales.

E1.G03 U

GT-3. Migración en contextos metropolitanos Coordinador – Heriberto Vega Villaseñor

Fecha: 5 de noviembre. 5:00:00 PM Salón J.R. Alvarez

NP-030

Autor/a: Julio Santiago Hernández

La migración de retorno a la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2018

Desde hace varias décadas, el estudio de la migración de retorno se ha concentrado particularmente en las áreas rurales. Lo anterior ha sido entendible, en el caso de México, según Rivera (2013) “porque hasta mediados de la década de los ochenta la mayoría de los migrantes mexicanos con destino a Estados Unidos, procedían de las localidades rurales del país” (p. 56).

Sin embargo, en las últimas décadas han acaecido importantes cambios en los patrones migratorios internacionales y se han modificado los perfiles demográfico de las personas migrantes, entre ellos la mayor participación de mujeres y menores, así como de migrantes procedentes de ciudades. En el caso de la migración de retorno sus flujos también se han visto “modificados en su dinámica e intensidad, particularmente en los conglomerados urbanos” (Cruz, 2018: p. 209).

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo configurar las características principales de la migración de retorno en los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a partir de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018.

Se busca aportar elementos para la definición de estrategias de política pública en este ámbito de intervención gubernamental.

Cruz Islas, C. I. (2018). Políticas públicas y migración de retorno desde Estados Unidos: el caso de los municipios metropolitanos hidalguenses. *Revista de Ciencias Sociales*, 12(45), 208-238.

doi:<http://dx.doi.org/10.32399/rtla.12.45.770>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018. INEGI.

Rivera Sánchez, L. (2013). Migración de retorno y experiencias de reiniciación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. *REMHU - Revista Interdisciplinaria Movilidad Humana*, 21(41), 55-76.

NP-103

Autor/a: Benjamín Patrick Bruce

La gobernanza de la migración indocumentada en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth: percepciones, prácticas de santuario y espacios vividos

La zona metropolitana (o “Metroplex”) de Dallas-Fort Worth es la cuarta más importante de Estados Unidos, no solamente en términos de su población (7.5 millones) sino también con respecto al número de migrantes indocumentados que residen allí (casi 500,000). El Metroplex abarca 13 condados y docenas de ciudades y localidades más pequeñas que constituyen jurisdicciones independientes que tienen sus propias leyes y fuerzas policíacas y por lo tanto tienen la capacidad de incidir de manera formal e informal en la aplicación de las leyes migratorias federales al nivel local. Esta situación ha llevado a situaciones muy diferenciadas en la misma zona metropolitana y tiene el potencial de influir en el comportamiento de los migrantes indocumentados. Las decisiones sobre dónde residir, dónde trabajar y dónde acceder a los servicios públicos están estrechamente vinculadas no solamente a las oportunidades objetivas que existen sino también a la percepción subjetiva que tienen los migrantes de estos lugares y sus prácticas. Por lo tanto, esta ponencia se enfoca en la pregunta siguiente: ¿en qué medida las políticas migratorias locales han contribuido a la creación de fronteras internas en los espacios vividos de los migrantes indocumentados en el Metroplex de Dallas-Fort Worth? Esta cuestión adquiere especial relevancia en el contexto del crecimiento que tiene actualmente la región: según la Oficina del Censo, el Metroplex representó la zona metropolitana con la tasa de crecimiento poblacional más alta del país en 2018, mientras que empresas locales han señalado que aún faltan al menos 20,000 trabajadores en el sector de la construcción, donde trabajan muchos migrantes indocumentados.

La ponencia se basará en trabajo de campo realizado durante el año 2019 en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. En particular, se presentará un análisis comparativo de las prácticas de santuario y las políticas migratorias locales en los casos de las ciudades de Dallas, Fort Worth y Farmers Branch, así como los primeros resultados de actividades de observación participante y una serie de entrevistas llevadas a cabo con migrantes indocumentados, actores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en dichas localidades.

E1.G03 U

GT-4. Perspectiva de género en el ámbito metropolitano

Fecha: 8 de noviembre. 9:00:00 AM Salón Alfonso de Alba Sur

NP-063

Autor/a: Fabiola Quezada Limón

Género y gobernanza internacional el caso de América Latina

Este análisis busca la generación de conocimiento y la sensibilización de la cooperación internacional y las mujeres como actores en la política exterior, la participación en los organismos internacionales y no gubernamentales. La gobernanza global alrededor de la equidad de género en los temas globales la desigualdad de género y la violencia de mujeres y niñas. En este sentido se observarán las acciones internacionales realizadas para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres para el alcance de las mismas oportunidades y la mejora en la toma de decisiones políticas y de la manera en la medida de los países latinoamericanos tienen integración de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos nacionales.

NP-097

Autor/a: Ramona Esmeralda Velázquez García

Análisis de los mecanismos de gobernanza en el Estado de Jalisco y sus municipios en el periodo 2019 desde una perspectiva de género

El 20 de diciembre de 2018 se publicó la Ley de Planeación participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, la cual tiene como objeto establecer las bases para la promoción y el fomento de la participación ciudadana activa y responsable de la sociedad, en la formulación, ejecución, así como monitoreo y evaluación de los planes y programas de desarrollo mediante el acceso a información transparente, completa y oportuna, entre otras cosas. Esta ley da fundamentos legales al Plan Estatal de gobernanza y desarrollo de Jalisco 2018-2024 que en su apartado de ejes transversales plantea la igualdad de género. Lo anterior da origen al objetivo de este estudio que es analizar la igualdad de género en los mecanismos de gobernanza que se establecen tanto la ley de Planeación participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios y el Plan Estatal de gobernanza y desarrollo de Jalisco. La metodología que se estudiará será utilizar las variables que establecen las teorías de perspectiva de género y analizar bajo estas variables los mecanismos establecidos en la ley y el Programa Estatal de Gobernanza para el Estado de Jalisco en el año 2019. Las variables permitirán construir indicadores para evaluar y medir la igualdad de género en los mecanismos de gobernanza para la ley de Jalisco y otras leyes que se deseen analizar.

Eje 2 **POLÍTICAS PÚBLICAS METROPOLITANAS**

Coord. Eje 2. Daniel Robles Torres.

GT5 Gobernanza metropolitana del agua.

GT6 Planeación y evaluación de políticas metropolitanas.

GT7 Seguridad pública en zonas metropolitanas.

GT8 Vivienda, empleo y transporte metropolitanos.

GT8.1 Vivienda y metrópolis.

GT8.2 Movilidad y empleo metropolitanos.

E2.G05 U

GT-5. Gobernanza metropolitana del agua

Fecha: 6 de noviembre. 11:00:00 AM Salón Alfonso de Alba Norte

NP-010

Autor/a: María Fernanda Olvera Uribe

Inundaciones en la AMG: un breve análisis sobre el desarrollo, gestión y planificación de la ciudad

Este texto pretende iniciar un diálogo necesariamente multidisciplinar entre funcionarios, investigadores y estudiantes, dicha discusión partirá de un asunto de suma importancia para la AMG; las inundaciones y el manejo del agua en la AMG, este contratiempo representa el producto de un proceso político que tiene que ver con el desarrollo urbano, la ocupación del territorio en cuestión y por lo tanto es un problema que deteriora las actividades económicas y sociales de los habitantes, así mismo es el reflejo de las políticas públicas o en pocas palabras la gobernanza de la ciudad.

Desde mi perspectiva planeo desarrollar los siguientes temas: a) panorama general del problema; desde la perspectiva social, económica y ecológica, b) de manera análoga revisar las pérdidas económicas, así como los problemas sociales y ecológicos que estas catástrofes ocasionan, c) analizar la eficacia de algunos programas sociales e intervenciones en general, tomadas por el gobierno. Más allá de juzgar pretendo analizar las distintas áreas de oportunidad que tenemos en cuanto a temas de carácter políticos legales, socioeconómicos o político administrativos desde una perspectiva inductiva, todo esto como una guía y para abrir el diálogo acerca de las decisiones tomadas hasta ahora, la gobernanza del agua es el precursor de distintos problemas en el AMG, pero al mismo

tiempo las inundaciones son el conjunto de distintas aristas que reflejan dificultades dentro de las instituciones. A modo de conclusión pretendo reflejar hasta qué punto una simple inundación para algunos, es también el iniciador de una serie de problemas para la AMG.

NP-035

Autor/a: Arturo Venancio Flores

Coautores: Arturo Venancio Flores

Propuesta para el análisis de la gobernanza del agua en una cuenca hidrosocial mediante indicadores cualitativos.

Hacer Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), significa que el uso del recurso hídrico, en sus diferentes connotaciones, debe ser considerado en conjunto y como parte de un sistema. Existen diferentes propuestas de la GIRH, las cuales van desde el manejo integral de cuencas (Cfr. Cotler, 2006), hasta las propuestas más operativas como la Guía de Planeación Estratégica Participativa para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Cfr. Díaz-Delgado et al., 2009), en la cual se indican las etapas para identificar problemáticas en los aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos dentro una cuenca, haciendo énfasis en las relaciones de gobernanza (Cfr. Romero, et. al., 2015). A estas propuestas se suma el concepto de Cuenca Hidrosocial, el cual involucra la integración ambiental y territorial de los aspectos políticos y sociales, de acuerdo con Alfredo Durán y Oscar Delgadillo (2012), lo cual permite una mejor territorialización de los problemas que aquejan a una cuenca desde la historia del uso y manejo del agua mas allá de los límites de una cuenca hidrográfica, facilitando el desarrollo de acciones de forma estratégica.

En este contexto se propone un método para analizar la Gobernanza del Agua en una Cuenca Hidrosocial que facilite la toma de decisiones y el desarrollo de acciones entre los actores de la Cuenca. Se tiene como fuentes de datos las entrevistas, historias de vida y trabajo documental- estadístico.

Para lograrlo se recurrió a la definición sistemática de conceptos que aclaran la interacción y acciones en términos de gobernanza de los actores involucrados en un contexto socio-espacial; y la Guía de Planeación estratégica fue el instrumento que guió la identificación de la problemática de la cuenca para los indicadores cualitativos de gobernanza del agua.

NP-101

Autor/a: Adriana Hernández García

Políticas públicas del agua y subsistencia metropolitana: Impactos en el lago de Chapala, Jalisco, México.

Las zonas metropolitanas en México se han convertido en vía para generar procesos de desarrollo económico y social más equilibrados en el país. De tal forma que la metropolización genera la reconfiguración territorial y poblacional en las regiones y estados del territorio nacional. En Jalisco, históricamente la ciudad de Guadalajara, ha centralizado los procesos administrativos, económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros, mismos que la han destacado del resto de los municipios. Hacia el siglo veinte se destacó el constante flujo de crecimiento y expansión urbano e industrial de la capital del estado de Jalisco, convirtiéndola en una Zona Metropolitana de Guadalajara y con ello su gran expansión hacia los municipios y regiones vecinas. El crecimiento y expansión de la Zona Metropolitana de Guadalajara hacia la región Ciénega de Jalisco y el lago de Chapala ha tenido características propias, debido a importantes fuentes hídricas como son, el lago de Chapala y ríos Zula y Santiago. En las primeras décadas del siglo XXI se observa una expansión creciente y cada vez más cercana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hacia los municipios vecinos y la subcuenca del lago de Chapala, de manera que el modelo metropolitano de gestión del agua que se vislumbra es la adhesión de éstos recursos al crecimiento metropolitano, en seguimiento del modelo de centralización, o bien a la generación de modelos que promuevan nuevos desarrollos regionales integrales.

NP-110

Autor/a: Joyce Teresa Valdovinos Ortega

Gobernanza y territorialización de los servicios de agua en la Zona Metropolitana de Querétaro

En 2015, la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) fue la décima ZM más poblada de México, con 1 323 640 habitantes y registró la segunda mayor tasa de crecimiento medio anual para el periodo 2010-2015. Entre 1970 y 2017, el área urbana del municipio de Querétaro se expandió 17.6 veces,

mientras que la población aumentó solo 4.3 veces. La expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por ser de baja densidad, dispersa y tendiente a la desconexión y segregación.

El crecimiento de la ZMQ se ha reflejado en un boom inmobiliario que ha privilegiado la construcción masiva de espacios residenciales, principalmente condominios horizontales, en toda la periferia de la ZM. Así, a finales de 2017, 14.9% del área urbana correspondió a conjuntos habitacionales cerrados. Lo anterior tiene repercusiones importantes en la disponibilidad de recursos hídricos a escala local y regional y en la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esta propuesta se enfoca en la siguiente pregunta: ¿cómo impacta el modelo de urbanización actual de la ZMQ la sostenibilidad hídrica de la región y la provisión de los servicios de agua en espacios residenciales?

El primer aspecto se fundamenta en la fuerte presión que tiene la ZMQ sobre la recarga natural de los acuíferos, así como en el crecimiento insostenible del uso de agua per cápita. En lo que se refiere a la provisión de servicios de agua, un mayor número de condominios horizontales presentan problemas relacionados con: 1) procesos inconclusos de municipalización de infraestructura; 2) falta de mantenimiento o abandono de infraestructura, 3) establecimiento arbitrario de tarifas, 4) provisión de servicios de agua por pequeños operadores de agua con capacidad técnica y financiera limitada.

La ponencia se basará en la revisión de instrumentos normativos y jurídicos relativos a la planeación urbana y gestión del agua a nivel municipal, estatal y regional, así como en el análisis de coberturas de los servicios de agua en la ZMQ. Finalmente se presentarán los primeros resultados de actividades de observación participante realizados en conjuntos habitacionales de la ZMQ durante el año 2019.

E2.G07 U

GT-7. Seguridad pública en zonas metropolitanas

Coordinador – Fernando Jiménez Sánchez

Fecha: 6 de noviembre. 4:00:00 PM Salón Alfonso de Alba Norte

NP-007

Autor/a: César Augusto Molina Saldarriaga

Capital, inseguridad e institucionalidad. Un análisis del papel de la percepción de inseguridad en la producción de gentrificación urbana

Globalización y neoliberalismo han franqueado los controles a la circulación de capitales. Ello ha promovido la privatización de la inversión en la gestión y desarrollo del suelo, incluso en procesos de renovación. Este proceso de privatización ha fomentado procesos de desarrollo urbano que promueven la gentrificación. Ésta se define como la sustitución de personas y actividades económicas en los territorios como resultado de la intervención y el consecuente aumento de los precios del suelo y los bienes y servicios. En este proceso las autoridades públicas tienen un papel protagónico y una gran responsabilidad. Lo primero se traduce, entre otros, en el diseño y ejecución de políticas públicas de ordenamiento territorial que promueven la inversión de capitales privados en la gestión del suelo. Lo segundo, en la obligación de diseñar estrategias de prevención, mitigación y reparación de las consecuencias negativas de la gentrificación. El proceso gentrificador tiene tres etapas: desplazamiento, repoblación y revitalización. Se sostiene en la presente propuesta que el tránsito entre repoblación-revitalización está caracterizado por la pauperización del entorno y el aumento de la percepción de inseguridad territorial, a diferencia de la teoría tradicional que sostiene que son características del tránsito desplazamiento-repoblación. Mediante un levantamiento y procesamiento de información estadística y cartográfica sobre la percepción de inseguridad y la proyección de renovación urbana en la ciudad de Medellín – Colombia entre los años 1998-2018, se analiza la relación entre la percepción de inseguridad, la proyección de renovación del suelo y la producción de gentrificación. Se concluye que, si bien existe una relación directa entre el aumento de la percepción de inseguridad territorial y la formulación de proyectos de renovación urbana, y ello desemboca en el aumento de los precios del suelo y los bienes y servicios asociados, se requieren otras dimensiones de análisis para demostrar la producción de gentrificación.

NP-046

Autor/a: Fernando Jiménez Sánchez

La 4a revolución industrial (4RI) y la seguridad metropolitana

Se reflexiona sobre las consecuencias de la 4a Revolución Industrial (4RI) en la seguridad de las metrópolis a partir del análisis de las variables que definen dicha revolución, el terrorismo; así como, la vulnerabilidad e importancia que implican las metrópolis para este tipo de violencia política. El presente artículo parte de las mega tendencias identificadas para la 4RI para integrarlas y valorarlas con el marco de referencia de las metrópolis, para a partir de ello, realizar un análisis conforme a las categorías definitorias del terrorismo, y de esta manera poder comprender la forma en que la 4RI puede afectar a dichos centros urbanos. Asimismo, el artículo busca focalizar la atención sobre la vulnerabilidad de las metrópolis ante el terrorismo y proponer **líneas o espacios de** investigación pertinente para ampliar el conocimiento de un tema reciente y de alto impacto para el ser humano

NP-071

Autor/a: Jaqueline Garza Placencia

Desafíos para la seguridad metropolitana: búsqueda e investigación de las personas desaparecidas

La desaparición de personas es una práctica sistemática y recurrente en México, pero hay épocas en las que se ha acentuado considerablemente el problema, tal como en los últimos 12 años, ya que el país ha estado inmerso en una escalada de violencias a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En Jalisco, varias situaciones han hecho evidente la magnitud de esta problemática, tal como la cifra oficial de 7,504 personas desaparecidas o no localizadas en el estado, así como la falta de capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), para preservar e identificar los cuerpos, basta señalar que, entre el año 2006 y 2015, fueron incinerados 1,430 cuerpos sin haberles realizado las pruebas de identificación.

Esta ponencia presenta los desafíos de la seguridad metropolitana para resolver los problemas asociados a la

búsqueda e investigación de los casos de las personas desaparecidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). El texto plantea que para los familiares de las víctimas hacer efectivos sus derechos en el ámbito judicial ha sido muy complicado. De manera que a través de múltiples formas de participación (institucionalizada y no convencional) buscan intervenir en el diseño e implementación de acciones públicas que garanticen la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en ZMG.

NP-081

Autor/a: Daniel Robles Torres

La percepción de la Seguridad Pública por los Ayuntamientos de la ZM de la Ocotlán, Jalisco

El propósito de la investigación es conocer cómo es percibida la seguridad pública por parte de las autoridades municipales de los municipios que integran la Zona Metropolitana de Ocotlán (ZMO), Jalisco a través de sus políticas públicas en materia de seguridad (planes, programas y cuentas públicas) para confrontarlos con el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Jalisco y los conceptos, tanto académicos como legales; además se buscará determinar cuál de los enfoques (punitivos o preventivos) es predominante en las percepciones y si existen visiones de coordinación metropolitana para cumplimentar la función de seguridad en dicha ZMO. La metodología es cualitativa, comparada y documental utilizando el análisis narrativo para conocer la percepción. Las fuentes de datos

principalmente son los Planes de Desarrollo, Programas Operativos Anuales, Informes de Gobierno, Cuentas Públicas e indicadores. El problema a estudiar, dependiendo de cómo es concebida la seguridad pública en los municipios que conforman la ZMO se implementan las acciones para cumplir con dicha función.

NP-125

Autor/a: Myrna Yadira Hernández Cervantes

Evaluación de intervenciones urbanas para mejorar el tejido social y la seguridad en Zapopan

La presente investigación se enfoca principalmente en la evaluación de proyectos de intervención urbana implementados en el municipio de Zapopan, para poder valorar su eficacia y eficiencia al cumplir con los objetivos planteados y los efectos que han tenido frente al problema de la inseguridad en la zona donde se encuentran localizados. Es por eso que se realiza un diagnóstico de la problemática general sobre inseguridad en el municipio de Zapopan, mediante el análisis de los índices delictivos, y de las colonias Miramar, ubicada en el distrito ZPN-7 El Colli y la colonia Constitución, perteneciente al distrito ZPN-1 Zapopan Centro Urbano, colonias que han sido intervenidas por el municipio de Zapopan, con proyectos como la Colmena en la colonia Miramar y el Centro Cultural Constitución en la colonia Constitución.

Para la realización de ésta evaluación fue necesario utilizar una metodología mixta, echando mano de datos cuantitativos recabados de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con el fin de medir los niveles de seguridad en el Municipio de Zapopan, principalmente en las colonias intervenidas, complementando con datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas a funcionarios públicos y habitantes de las colonias intervenidas para conocer su percepción con respecto a la seguridad de la colonia.

En el proceso de la evaluación se consideraron aspectos principales sugeridos por la Agencia Europea de Evaluación y Calidad AEVAL (2010), Subiráts (1995) y Retolaza (2010), complementando los datos cualitativos de la evaluación con autores como Páramo (2015), y Borja (2010) entre otros.

Es evidente que la inseguridad es una problemática que actualmente afecta el municipio de Zapopan, pero aún es más evidente, que no se tienen los mecanismo de evaluación para éste tipo de intervenciones urbanas, que permitan verificar si el objetivo se está logrando y si en verdad están contribuyendo a la regeneración de la sociedad y del tejido urbano, generando un impacto positivo en la seguridad.

NP-129

Autor/a: Rodrigo Reynaldo Carmona Trotta

Seguridad y desafíos de gobernanza en la Provincia de Buenos Aires. Alcances e impactos en las últimas décadas.

E2.G08.1.BU

GT-8.1 Vivienda y metrópolis Coordinador – Eugenio Arriaga Cordero

Fecha: 7 de noviembre. 1:00:00 PM Salón Alfonso de Alba Sur

NP-023

Autor/a: Lizeth Guadalupe Barreda Aguilar

Territorio habitacional habitable y gobernanza urbana como condición de desarrollo de bienestar social

La vivienda alrededor del mundo se produce, refleja, caracteriza y se habita de acuerdo con los acontecimientos y temporalidad en donde se desarrolla conteniendo particularidades propias. Desde la segunda mitad del siglo XX en México, se han buscado propuestas, legislaciones e instrumentos de planeación para mejorar los espacios habitacionales, alineando y unificando la estructura de acción bajo el cumplimiento de una vivienda digna para el desarrollo de espacios habitables.

En los que al simplificar los modelos para la creación de vivienda y considerar un solo esquema de familia y de espacio, propuestos desde el nivel federal, ha llevado a la producción de vivienda masiva,

ubicada en su mayoría en las periferias de las ciudades; como secuencia, estas operaciones influyen en el crecimiento urbano desordenado por la escasa capacidad en los recursos técnicos, financieros y humanos, para poder instrumentar una correcta planeación, prevención y reducción de la ciudad, conjuntos de viviendas desarticuladas y con insuficiencia en el equipamiento urbano, ocasionando una serie de factores de insatisfacción en el desarrollo de bienestar social.

La legislación, la planeación y la coordinación de las acciones para el desarrollo del territorio habitacional, promueven el crecimiento de las ciudades dispersas, produciendo vivienda social que genera la insatisfacción de las necesidades básicas de las familias.

Por lo que se propone, que a través del diseño de un modelo de gobernanza urbana se podrán identificar los elementos y momentos del sistema (redes) que interfieren negativamente para el desarrollo territorial en las acciones para planificar y mitigar el crecimiento de las ciudades, así como la optimización de los recursos técnicos y humanos, que produzcan vivienda social habitable satisfaciendo las necesidades básicas de las familias mexicanas.

NP-078

Autor/a: Andrés Ampudia Farías

La vivienda social en renta. Aplicación del primer programa de alquiler social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga es posible observar claramente las afectaciones urbanas, sociales y medioambientales que ha tenido la implementación de la política habitacional federal realizada a partir del año 2000. Un ejemplo de ello ha sido el crecimiento acelerado del parque habitacional municipal, mismo que en el periodo que abarca del año 2000 al 2016, ha presentado un incremento del 1,042%, pasando de 12,479 viviendas a 198,643.

Este crecimiento se ha acompañado de severas dificultades y problemáticas tanto para los habitantes como para las autoridades municipales. Entre ellas es posible destacar la falta de servicios, la mala conectividad, la poca oferta laboral, la escasez de equipamientos urbanos así como la inseguridad, generando en algunos de los nuevos adquirientes la necesidad de abandonar los inmuebles para reubicarse en zonas más consolidadas.

De esta manera es que Tlajomulco se convirtió en el tercer municipio del país con la mayor cantidad de vivienda deshabitada (68,674 viviendas). Por ende, la situación habitacional se ha convertido en un tema prioritario de atención para las autoridades gubernamentales, las cuales han buscado abordar la problemática desde una perspectiva integral.

En el mes de Abril del 2019, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a través del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, dio inicio con el Programa “Renta Tu Casa”, el cual es el primer programa municipal a nivel nacional que busca solucionar la problemática de la vivienda deshabitada a través de mecanismos de alquiler social.

Este programa tiene como objetivo brindar alternativas habitacionales asequibles a grupos en situación de discriminación y socioeconómicamente vulnerables mediante la ocupación de las viviendas deshabitadas. A diferencia de un esquema tradicional de alquiler, en donde el propietario gestiona y administra directamente con

el inquilino, el Ayuntamiento participa como mediador, gestor y aval de ambas partes. Es así que, a 6 meses de su implementación, resulta pertinente analizar y presentar los resultados que se han obtenido así como también las tendencias que se han comenzado a mostrar.

NP-084

Autor/a: Rogelio Loera González

Desdoblamiento habitacional. Evaluando el programa social de vivienda

A partir de 1990 Guadalajara ha perdido gradualmente más de 150,000 habitantes. En la actualidad, uno de los principales problemas, es la falta de asequibilidad para adquirir vivienda por parte de las familias, dentro de la oferta del mercado inmobiliario. Por tal motivo, se estableció que dentro de la actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 2017, se instituyera al desdoblamiento habitacional, como una estrategia para fomentar la autoproducción de hasta dos viviendas adicionales; adosadas o sobrepuestas dentro de una finca ya existente. Este modelo ha existido desde siempre, como una alternativa de autoproducción de vivienda para aquellos que, por cuestión de salario o ingresos, no acceden a oportunidades habitacionales

adecuadas. Este esquema es económicamente accesible para familias nuevas, permite la continuidad de las personas dentro del barrio; genera esquemas de empleo local entre los habitantes de la colonia y garantiza el acceso a zonas consolidadas del municipio.

El programa “Desdoblamiento habitacional” entró en vigor en 2019, con un índice promedio de 30 licencias de construcción semestral a partir de su instrumentación en 2017, Esta investigación tiene por objetivo responder a dos interrogantes ¿Cómo el desdoblamiento puede ser atractivo para un mayor número de familias y ciudadanos? Y ¿De qué forma podemos evaluar la eficiencia administrativa del programa, desde las distintas dependencias involucradas?

La metodología plantea recabar información mediante entrevistas presenciales; los sujetos del estudio, serán las personas o familias que tramitaron la licencia para desdoblamiento de enero a julio de 2019. Mediante un instrumento de encuesta programada, que permita interacciones reales sobre la experiencia durante el proceso de gestión y construcción. Posteriormente se ordenarán los datos a través de un análisis cualitativo de acontecimientos relevantes que puedan mejorar el programa. Las conclusiones plantearán recomendaciones y acciones concretas, que permitan incentivar un mayor número de licencias dentro de esta modalidad, y mejorar el servicio administrativo desde la experiencia del ciudadano, que opte por este programa social de vivienda para la edificación de su patrimonio.

E2.G08.2 U

GT-8.2 Movilidad y Empleo Metropolitanos Coordinador – Arturo Durán y Cristina Alvizo

Fecha: 6 de noviembre. 12:30:00 PM Salón J.R. Alvarez

NP-004

Autor/a: Francisco Guerrero Contreras

Desarrollo orientado al transporte y espacio público: elementos estructurantes para la intermodalidad en el AMG

Los tiempos de viaje en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han aumentado de manera constante durante las últimas décadas, tanto por las distancias de traslado de origen-destino ya que son mayores, así como por las pocas opciones de movilidad disponibles en la ciudad. De igual manera, los tiempos y medios de traslado están distribuidos de manera muy desigual; en parte porque las zonas de destino están dispersas en un gran territorio y en parte porque existen grandes carencias de cobertura, conexión y operación en las redes de transporte masivo. Bajo esta premisa, las políticas públicas sobre movilidad urbana implementadas hasta ahora

en el AMG no han sido lo suficientemente integrales y eficientes a fin de contrarrestar las externalidades urbanas, sociales, ambientales y económicas derivadas de la desconexión territorial y una falta de visión territorial que permita, por un lado, definir el análisis del territorio a diversas escalas y por otro, diseñar e integrar los diversos subsistemas en un espacio dual, es decir, un “nodo-lugar” donde se puede considerar las características en torno a las estaciones como nodos (calidad de interconexiones) y como lugares (el valor de suelo y el espacio público adyacente a éstas) coexistiendo elementos potenciales para la concentración, formación o consolidación de actividades así como la recuperación y regeneración urbana próxima.

De esta manera, la presente investigación tiene como objetivo formular un sistema intermodal mediante Centros de Transferencia Modal en el Área metropolitana de Guadalajara bajo los principios del Desarrollo Orientado al Transporte a fin de potenciar e integrar nuevas estrategias de movilidad sostenible y diseño del espacio público.

NP-022

Autor/a: Rodrigo Reynaldo Carmona Trotta

Políticas públicas para el desarrollo productivo y el empleo en municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires

El presente trabajo se dirige a caracterizar la dinámica productiva y las políticas públicas a favor de la producción y el empleo desplegadas en tres municipios con diferentes niveles de desarrollo socioeconómico de la Región Metropolitana de Buenos Aires (San Martín, Tigre y Malvinas Argentinas), a partir del escenario de reestructuración económica abierto a fines del año 2015. Sobre la base de los debates sobre políticas locales, relaciones intergubernamentales, gobernanza y desarrollo endógeno, el artículo se estructura a partir de dos dimensiones: i) el funcionamiento de actores e instituciones del entorno productivo local, ii) el despliegue de políticas e intervenciones en el territorio desde una perspectiva de articulación multinivel. Si bien las discusiones sobre políticas locales, gobernanza y desarrollo endógeno revalorizan las particulares sinergias y redes territoriales de los entornos productivos, suelen atribuir una serie de rasgos ideales a los actores, los procesos y el funcionamiento de las tramas productivas que poco tienen en común con las realidades de las ciudades latinoamericanas. De este modo, se propone trabajar sobre un enfoque alternativo que permita ponderar el alcance de las políticas y las capacidades de las instituciones y los actores, proveyendo un esquema de análisis para comprender la complejidad de los entornos productivos en la Región Metropolitana de Buenos Aires, en tanto principal aglomerado urbano del país y con diversas particularidades y niveles de heterogeneidad estructural a su interior.

NP-099

Autor/a: Verónica Miranda Rosales

La movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Toluca

La relevancia de la movilidad urbana ha desarrollado su rol como medio para asegurar la conectividad y accesibilidad entre las distintas áreas de la ciudad. Sin embargo, su funcionalidad se ve afectada por aspectos urbanos, entre los que se encuentran el crecimiento del área urbana y el aumento en el uso del automóvil. Iniciando con el crecimiento acelerado de la población urbana relacionado con las variaciones funcionales a las que se ven sujetas las ciudades en su estructura interna, por su puesto, en asociación con otros fenómenos como el constante incremento de las distancias entre lugares los de residencia y trabajo, que condicionan el incremento del tránsito vehicular.

México es considerado como un país predominantemente urbano, ya que el 78% de la población habita en localidades urbanas de más de 2,500 habitantes, y el 63% en centros urbanos de más de 15 mil habitantes. Sin embargo, pese a que la población urbana se duplicó en los últimos 30 años, la superficie urbanizada se multiplicó seis veces (CTS EMBARQ México; IMCO; CMM, 2013). Esto significa que, las ciudades crecen a través de un modelo de expansión desproporcionado, fragmentando y no planificado del área urbana, resultando en un territorio improductivo, desigual y generador de contaminación. Este crecimiento incrementa las distancias, tiempo y costos en los desplazamientos. El incremento del tiempo que se pierde a causa de la congestión vial, generando consecuencias económicas de gran impacto. Se estima que las familias gastan hasta un 25% de sus ingresos en movilizarse, lo que resulta económicamente insostenible para los sectores de menores ingresos. Tan sólo en la Ciudad de México se pierden 3.3 millones de horas-hombre al día, en tiempos de traslado, lo que equivale al presupuesto anual de la UNAM (CTS EMBARQ México; IMCO; CMM, 2013). Mientras que en la Zona Metropolitana de Toluca, en los últimos 30 años la población en esta zona metropolitana se triplicó a poco más de 2.5 millones de habitantes y el área urbana creció 27 veces más. Es importante señalar que la zona metropolitana del Valle de Toluca es la única de las cinco zonas metropolitanas más importantes del país que aún no cuenta –por lo menos

en construcción– con un sistema de transporte masivo dirigido a atender las necesidades de desplazamiento al interior de la región.

Esta situación se agrava cada día, ya que el ritmo de crecimiento horizontal urbano-metropolitano, la sitúa como una de las metrópolis de mayor crecimiento en México, ya que de acuerdo con el Centro Eure, en los últimos 30 años la población en esta zona se triplicó a poco más de 2.5 millones de habitantes mientras que la superficie urbana creció 27 veces más en ese mismo lapso.

Es importante señalar que la Zona Metropolitana de Toluca es la única de las cinco zonas metropolitanas (más importantes del país), que aún no cuenta con un sistema de transporte masivo para atender las necesidades de desplazamiento al interior de esta región.

CTS EMBARQ México; IMCO; CMM. (2013). Reforma Urbana. 100 Ideas para las Ciudades de México. México: CTS México

Eje 3

RÉGIMEN METROPOLITANO Y DERECHO URBANÍSTICO

Coord. Eje 3 Carlos Alberto Navarrete Ulloa.

GT9 Finanzas metropolitanas.

GT10 Gobierno Abierto y Rendición de cuentas.

GT11 Derecho urbanístico y territorial.

E3.G09 U

GT-9. Finanzas metropolitanas Coordinador – Patricia Gutiérrez Moreno

Fecha: 6 de noviembre. 10:00:00 AM Salón J.R. Alvarez

NP-005

Autor/a: Julián Ospina Aguirre

Zona Metropolitana del Valle de México. Gobierno metropolitano y gestión pública, 2005 – 2016

El presente avance de investigación hace parte de la tesis COORDINACIÓN METROPOLITANA EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO; un análisis a partir del proceso presupuestario durante el periodo 2005 – 2016 que desarrollo dentro de la maestría en planeación y políticas metropolitanas de la Universidad Autónoma metropolitana (UAM), la cual aún está en desarrollo.

En esta parte de la investigación se analiza en un primer momento la forma de gobierno dentro de las Zonas Metropolitanas, para seguidamente, con base en el sistema de organización política, y el contexto institucional derivado del marco constitucional nacional, identificar los mecanismos político- institucionales con los cuales México y en particular la ZMVM responde a la metropolización.

Por último, se hará un análisis del proceso presupuestario en los municipios y delegaciones que conforman esta ZM, permitiendo con ello evaluar la gestión particular de cada una de estas unidades políticas y en general como conjunto de la ZMVM, aportando elementos de discusión sobre la gestión metropolitana a partir de los recursos económicos, y la importancia del uso de los mismo en variables que impacten el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades.

Como elementos metodológicos que permitan este análisis, se construirán 6 índices fiscales como razones matemáticas [Autofinanciación de los Gastos de Funcionamiento (AGF), Respaldo del Servicio de la Deuda (RSD), Dependencia de las Transferencias Gubernamentales y Derechos (DTGD), Espacio Fiscal (EF), Magnitud de la Inversión (MI) y Capacidad de Ahorro (CA)] a partir de las ejecuciones presupuestales publicadas por los organismos estadísticos e institucionales, más específicamente las publicadas por el INEGI en su proyecto estadística de Finanzas públicas estatales y municipales - EFIPEM, que de manera relacional permitirán determinar el estado de los recursos económicos y como han sido usados; ya sea como un stock de capital a través de una generación y acumulación de los recursos o como un flujo de capitales, caracterizado por una distribución de ellos dentro del territorio metropolitano.

NP-087

Ignacio Ruelas Ávila

Coautores: Alain Dimitrius Izquierdo Reyes

El espacio y el multiplicador fiscal de los gobiernos estatales en México: un análisis integral de sostenibilidad e impulso al crecimiento regional

El proceso de descentralización fiscal en México ha evidenciado debilidades en las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos estatales. Debilidades que no solo se reflejan en las cuentas fiscales, sino que además en las estrategias para impulsar el crecimiento económico regional. Es en este contexto que en el presente trabajo se propone un análisis integral de la sostenibilidad fiscal de los gobiernos estatales y de su potencial para impulsar el crecimiento regional. La idea central consiste en demostrar la importancia del espacio fiscal como medida de disponibilidad de recursos para que a través del gasto público los gobiernos estatales dinamicen el crecimiento económico. Para ello, en primera instancia se hace un ejercicio de estimación del espacio fiscal de los gobiernos estatales, entendido lo anterior como la disponibilidad de recursos fiscales que no altera la posición financiera de los gobiernos. En segunda instancia, se estiman los multiplicadores fiscales del gasto público de estos gobiernos, a través de un modelo econométrico tipo panel con efectos fijos. El análisis se realiza para las 32 entidades federativas, para un periodo de tiempo que abarca del 2003 al 2016.

Con los resultados obtenidos se encuentra evidencia del reducido -e incluso requerido- espacio fiscal con el que los gobiernos estatales han hecho frente a sus responsabilidades de gasto durante la última década. En este sentido, se enfatiza en la necesidad de crear espacio fiscal, demostrando de igual forma las potencialidades del gasto público en el crecimiento de mediano plazo. Los resultados aportan elementos para la discusión de política pública, principalmente señalando la importancia de reforzar las capacidades fiscales de los gobiernos estatales con la finalidad de aumentar el espacio fiscal y mejorar la calidad del gasto público.

E3.G11 U

GT-11. Derecho urbanístico y territorial Coordinador – Carlos Alberto Navarrete Ulloa

Fecha: 5 de noviembre. 4:00:00 PM Auditorio Colegio de México

NP-001

Autor/a: Carlos Alberto Navarrete Ulloa

Régimen metropolitano y objetivos del desarrollo sostenible

Enfocados temáticamente en la cuestión metropolitana, el estudio busca comprender la manera que se integran al “programa de actuación político administrativo” (PPA), también denominado “material normativo” de las políticas metropolitanas en el estado de Jalisco, los pronunciamientos de la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana.

En principio se caracteriza el PPA de la cuestión metropolitana recurriendo a la legislación federal que establece las directrices generales para posteriormente identificar los principales instrumentos de actuación en Jalisco. En segundo lugar se identifican los contenidos de la Nueva Agenda Urbana que se alinean a los ODS y presentan en un mapa conceptual que busca sintetizar el universo de aspiraciones de estos instrumentos internacionales. Finalmente se analiza la manera en que el material normativo de Jalisco se adhiere a los instrumentos internacionales, buscando identificar qué se reproduce y cómo se aspira al cumplimiento del ideario del desarrollo sostenible. El objetivo es identificar la retórica general y cómo se reproduce, selección y analizar a detalle aspectos específicos significativos, y plantear preguntas de investigación pertinentes para estudios futuros.

NP-021

Ignacio Daniel Hernández Hernández

El poder como elemento clave en el análisis del desarrollo sustentable

El problema principal que da origen al planteamiento del estudio del poder, en el contexto de una visión crítica de las acciones de planeación del desarrollo sustentable, es precisamente el hecho de que se ha obviado el uso y abuso del poder que ejercen los grupos que gobiernan ciertos territorios, con las consecuentes afectaciones al ambiente y a las condiciones de vida de la población, desde el momento en que las decisiones y acciones que se realizan, obedecen prioritariamente a intereses de carácter político y económico.

Por ello se propone, demostrar teórica y conceptualmente, como algunos enfoques del desarrollo sustentable si bien parten del análisis de las dimensiones básicas donde se considera, lo ecológico, lo social y lo económico, e incluso, lo político del problema, dejan fuera, a pesar de considerar este último aspecto, el asunto particularmente importante del poder, siendo esta una de las dimensiones, que desde nuestro punto de vista, es de suma relevancia incorporar con visión crítica para entender cómo se ejerce, pues es ahí donde se incuban las decisiones políticas que determinan las formas y el contenido en la ocupación del territorio.

En síntesis, no es suficiente considerar sólo lo que de manera general se ha concebido hasta ahora, después de una larga historia, como desarrollo sustentable, sino que debe insistirse en hacer análisis críticos que permitan aportar elementos conceptuales, teóricos y de carácter empírico, para establecer puntos de contacto en el ámbito de la discusión académica, y en el círculo de las esferas

del poder, para impulsar una mayor sensibilización en la toma de decisiones, pues una de las premisas que han sido ampliamente analizadas es que sin una verdadera democracia no podrá haber un desarrollo sustentable, incluyente y democrático.

La base metodológica de la presente reflexión acerca del desarrollo sustentable, radica en una revisión documental para establecer un marco teórico-conceptual, e incluso de carácter empírico, para mostrar evidencia de los diversos sesgos en su concepción y que derivan en graves omisiones en el momento de diseñar y ejecutar acciones encaminadas al cuidado y protección del medio ambiente, precisamente por factores inherentes al uso y abuso del poder en sus diferentes escalas sociales y territoriales.

NP-040

Autor/a: Lenin Cuauhtémoc Ríos Checa

¿Es factible la creación de gobiernos metropolitanos en México, con el marco constitucional y legal vigente?

Se inscribe en un análisis y reflexión bajo el enfoque de cambio institucional, derivado de los retos que impone el fenómeno metropolitano a las entidades político-administrativas en México (municipios, entidades federativas y federación). A partir de realizar una revisión del marco constitucional y legal para resolver la interrogante acerca de si es o no posible la creación de gobiernos metropolitanos en México, a partir de la limitante o prohibición constitucional establecida en el artículo 115 fracción I, el cual establece que no puede existir autoridad intermedia entre gobiernos Municipales y Estatales. Lo cual en mi opinión ha llevado a un punto muerto entre dos bandos en posiciones prácticamente irreconciliables:

i) Que en el marco constitucional vigente en México no es posible la existencia de entidades de gobierno metropolitano, debido a la prohibición constitucional que establece que no puede existir autoridad intermedia entre los Gobiernos municipales y estatales. (Artículo 115 fracción I); y

ii) Que el asociacionismo y la cooperación intergubernamental son insuficientes para lograr instituciones de gobierno metropolitano, que permitan atender de mejor forma los retos que impone el fenómeno metropolitano. El presente trabajo pretende abonar al debate a través de una revisión del marco constitucional con énfasis en los aspectos legales e instituciones, que permitan acercar, por una parte, las posiciones (aparentemente) contrapuestas entre las visiones de corte intergubernamental y la supra gubernamental y/o entre las corrientes municipalistas y metropolistas, éstos últimos caracterizados por aquellos que proponen la creación de instituciones de gobierno metropolitano, y más específicamente, apuestan por entidades de carácter supramunicipal.

Y por otra parte, contrarrestar el argumento aparentemente concluido acerca de que en el marco constitucional vigente, no es posible la creación de entidades gubernamentales de gobierno metropolitano.

Con el presente trabajo se pretende demostrar que el marco constitucional vigente sí brinda la posibilidad para la creación de entidades de gobierno metropolitano, a través de las relaciones intergubernamentales ya sea de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) o en su caso, de dos ámbitos de gobierno (estatal y municipal) mediante acuerdos de coordinación o asociación. Sin que para ello sea indispensable la modificación de la Constitución, como lo proponen sustancialmente las visiones metropolistas, o los que afirman que los municipios están imposibilitados para resolver los retos del fenómeno metropolitano por sí mismos.

NP-047

Autor/a: Laura Alejandra Reyes Ruiz del Cueto

Gobernanza vertical y desarrollo urbano en México

La política federal y estatal en México se antepone frecuentemente por encima de las facultades de los gobiernos locales, los cuales tienen significativas limitantes fiscales, administrativas e institucionales. Gran parte de los gobiernos municipales, por ejemplo, han tenido serias limitantes para guiar y supervisar procesos de desarrollo y crecimiento urbano, lo cual ha resultado en la ejecución de proyectos de vivienda e infraestructura deficientes y en patrones de desarrollo expansivos y poco sustentables. Durante la pasada administración federal, sin embargo, se dio un viraje en el enfoque de políticas urbanas y de vivienda en pro de la densificación. Una de las iniciativas

centrales fueron los Perímetros de Contención Urbana, dibujados en casi 400 centros poblacionales con más de 15,000 habitantes. Aun cuando el cálculo de dichos perímetros se sustentó en una fórmula matemática, también han estado sujetos a procesos de negociación entre instituciones federales y desarrolladores privados, con el resultado de una extensión de las reservas territoriales que pueden ser desarrolladas, lo cual pone en interrogante su rigor y efectividad. De manera paralela, muchos de los subsidios de suelo y vivienda brindados dentro de estos contornos están siendo absorbidos por los propietarios de la tierra y los desarrolladores que están pudiendo especular con sus precios.

El objetivo central de esta investigación es analizar la experiencia de los gobiernos locales y el sector privado, así como algunas de las implicaciones a nivel local, a raíz del viraje reciente hacia la redensificación, promovida a través de los PCUs y el otorgamiento de subsidios y créditos dentro de ellos. Esta investigación se enfoca en las 14 áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes, excluyendo a la Zona Metropolitana del Valle de México, que requeriría un análisis particular. Aparte del análisis de las tendencias poblacionales y crecimiento urbano de cada ciudad, se ha encuestado (encuesta semiestructurada con preguntas cuantitativas y cualitativas) a funcionarios públicos locales y estatales, así como al sector inmobiliario y de la construcción en estas 14 metrópolis.

NP-056

Autor/a: Gerardo González Herrera

Los caminos torcidos del derecho metropolitano

México sigue enfrentado el reto de encontrar caminos menos tortuosos para lograr una gobernanza de las metrópolis. La ruta sigue siendo torcida y el derecho no contribuye mayormente a la transformación de la institucionalidad para hacer más efectiva la gobernación de estas regiones.

En Jalisco se ha avanzado en la conformación de regímenes metropolitanos y es reconocido que se trata de un referente para otras zonas del país, sin embargo sigue siendo insuficiente.

El trabajo explora nuevas posibilidades para el fortalecimiento del marco de actuación legal y estructuración de estos regímenes. La investigación profundiza sobre las aparentes limitaciones constitucionales a la creación de “autoridad intermedia” y propone posibles reformas que pudieran fortalecer los marcos nacionales, y de Jalisco en particular. La perspectiva que se propone adopta el criterio de que es posible contar con esquemas de coordinación “fuertes”, en el que queden más estructuradas las competencias de las instancias metropolitanas; los mecanismos de financiamiento; la conformación de entes cada vez más profesionalizados; así como eventuales vías para la elección de los titulares de las instancias técnicas de coordinación.

Por otro lado, también se reflexiona sobre la necesidad de caminar hacia una mayor integración de las materias de ordenamiento y planeación que estructuran los principales instrumentos para las metrópolis. La investigación analiza los casos destacados que están caminando en esa dirección. Claramente el caso del estado de Guanajuato es ejemplo de ese reto nacional.

La investigación que se realiza incluye de manera especial la revisión de los marcos jurídicos de México y de Jalisco en materia metropolitana (conurbación incluida) pero también se realiza un análisis de derecho comparado para revisar experiencias de otros sistemas jurídicos internacionales que se consideran son de utilidad para el sistema jurídico nacional.

NP-064

Autor/a: Alberto Gerardo Villarreal Flores

Coautores: María Margarita Carrera Sánchez y Silverio Tamez Garza

Impacto de la implementación de la mejora regulatoria en las políticas públicas en los municipios del Estado de Nuevo León

La mejora de la regulatoria ha de comprenderse como una política pública indispensable que debe ejecutarse de manera correcta y eficiente para efectuar la simplificación de trámites de gobierno y que garantice el logro de los principales objetivos de las administraciones públicas al mínimo costo posible. En México, han sido importantes los esfuerzos realizados en los últimos años para establecer una cultura de mejora regulatoria, tanto a niveles federal, estatal y municipal, no obstante, aún existen retos pendientes que podrán ser únicamente abordados eficientemente si se mantiene un alto compromiso político al respecto. En este artículo, se analizan las diferentes leyes de mejora regulatoria, la federal como la estatal y la municipal así como la implementación de las mismas. Así mismo se analiza mediante la plataforma del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, los

municipios del Estado de Nuevo León que cumplen y que estén implementando la Ley. Por lo anteriormente mencionado surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Se lleva a cabo la correcta implementación de políticas públicas de mejora regulatoria en los municipios del Estado de Nuevo León?, ¿Se cumple con la Ley de mejora regulatoria en los municipios del Estado de Nuevo León? El objetivo fundamental de este artículo, es realizar un análisis descriptivo y exploratorio de la evolución de la implementación de la política de la mejora regulatoria en los municipios del Estado de Nuevo León en los últimos años con el propósito de, a partir del análisis del contexto actual en relación a las mejores prácticas nacionales recomendadas y realizadas al respecto, proponer recomendaciones para posibles vías de profundización y mejora para aplicarlas a nivel municipal. La metodología empleada en la elaboración de este artículo se basa fundamentalmente en el análisis de fuentes primarias y secundarias ya que la mejora regulatoria contribuye a optimizar la competitividad del Estado así como de los municipios y la eficiencia de los servicios gubernamentales.

NP-119

Autor/a: Luis Antonio Rocha Santos

El derecho urbanístico y la gobernanza metropolitana

a) Propósito.- Analizar en que medida las disposiciones Constitucionales y Urbanísticas, inciden en la Gobernanza Metropolitana. b) Se propone la Utilización del método analítico y deductivo. c) fuentes.- Legislativas, bibliografía relacionada y los acuerdos de Habitat I, II y III. d) La problemática que se estudia es respecto a la congruencia y compatibilidad de las normas que regulan el funcionamiento y facultades de los Organismos metropolitanos en relación con normas jurídicas de mayor jerarquía (Estatales, Federales, Constitucionales)

Eje 4

DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

Coord. Eje 4 Esmeralda Velázquez García.

GT12 Rurbanidad metropolitana.

GT13 Redes de gobernanza.

GT13.1 Las relaciones internacionales de las metrópolis.

GT14 Ámbito metropolitano de las economías /
tecnologías / industrias.

E4.G14.AU

GT-14. Ámbito metropolitano de la(s) economía-tecnologías-industrias Coordinador – Carlos Alberto Navarrete Ulloa

Fecha: 7 de noviembre. 10:30:00 AM Salón J.R. Alvarez

NP-045

Autor/a: Pablo Gutiérrez Castorena

Una política pública industrial y gobernanza versus industrialización en Aguascalientes, México 2000- 2018

Propósito. Describir el tipo de Política Pública Industrial y Gobernanza utilizada por gobernantes para alcanzar la industrialización de Aguascalientes, México.

Metodología. Reconstruir los proyectos e intereses particulares articulados entre los actores sociales locales en el Estado que han promovido la industrialización en el territorio con base a la contención de los movimientos obreros en las fábricas.

Fuentes de datos. Entrevistas semi-estructuradas a profundidad que proporcionaron evidencia empírica surgida de los principales actores sociales locales.

Problema. El problema que se indagó fue determinar los dos planos en que se mueven los contubernios entre los actores: el formal y el informal. Y los determinar los dos ejes centrales que éstos más utilizan para captar IED: elementos tangibles e intangibles. En el primer plano y el primer concepto, la gobernanza ha sido una que se apega a la legalidad.. Mientras que en el segundo plano y en el segundo término, la gobernanza ha sido una que permite contubernios entre quienes deciden el rumbo industrial del Estado: empresarios y sindicatos. Por lo tanto, la política pública industrial y el estilo de gobernanza en Aguascalientes, llevada a cabo por parte de los gobernantes, es uno que se finca en estrategias y acciones que oscilan entre la negociación, acuerdos y contubernios, con el objeto de lograr desarrollos industriales con base a la captación IED.

NP-054

Autor/a: Ramón Sánchez Partida

Globalización, ciencia y tecnología y sus efectos en la sociedad. Caso particular de México (1986-2018)
"CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMBLANZA DE SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD. CASO PARTICULAR DE MÉXICO (1986-2018)"
PROPÓSITO.

El presente trabajo propone para el ámbito de México, promover la generación de investigación en las ciencias e innovación tecnológica así como crear e impulsar una cultura de visión y actitud crítica institucional, que nos permita analizar y considerar desde la planeación de los proyectos de las ciencias sociales, investigación científica, tecnológica y de innovación, tanto los beneficios esperados como los resultados de efectos y consecuencias que signifiquen un riesgo o problema real para la sociedad.

METODOLOGÍA.

Investigar, analizar, interpretar y sintetizar información relativa a problemas derivados de las investigaciones o adaptaciones relacionadas con las diferentes ciencias, tecnología e innovación que afectan o han afectado a los ámbitos de tipo político, económico, social, tecnológico y ecológico, acrecentados por los cambios acelerados en el contexto de la globalización y el neoliberalismo.

FUENTE DE DATOS.

1. Artículos. 2. Publicaciones en revistas. 3. Libros. 4. Información relacionada de Instituciones (OCDE, BANCOMEXT, Universidades, CIDE, etc.).

PROBLEMA QUE SE ESTUDIA.

Efecto e impacto de las transformaciones que se han presentado en México desde su ingreso al GATT ahora OMC, en 1986. El proceso de globalización que se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con los países de América del Norte en 1994, y el ingreso a la OCDE en el mismo año.

El efecto de la apertura de China y el desarrollo tecnológico creciente impulsado por diferentes países del mundo que han detonado el desarrollo y crecimiento de todos los factores que conlleva la globalización.

DESARROLLO

I. Antecedentes y reflexiones de la globalización y su relación con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

II. Impacto de la tecnología e innovación en México.

III. La Educación Media Superior y Superior como apoyo educativo y cultural a la generación y aplicación de las ciencias, tecnología e innovación en beneficio de la sociedad.

NP-055

Autor/a: Fernando Padilla Lozano

Gobernanza y desarrollo regional en la conformación de la región automotriz del centro de México.

El propósito del trabajo se orienta hacia la Gobernanza Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes, como articuladora del desarrollo regional en la conformación de la región automotriz del centro de México, en relación a la evolución de la inversión extranjera directa en el sector automotriz. Además de las decisiones de política pública que permiten atraer flujos de capital de los principales países con los que interactúa. Con esta visión, en tanto política de estado, se pretende favorecer las expectativas de crecimiento económico, dado que en Aguascalientes continúan las transformaciones relevantes como resultado directo del auge del desarrollo industrial experimentado, del crecimiento sostenido del área metropolitana, la tendencia acelerada del crecimiento y concentración de la población estatal, asentada básicamente en la ciudad de Aguascalientes y finalmente el impacto de las políticas de desconcentración de las actividades productivas y de administración. La fuente de análisis corresponde al Estado de Aguascalientes en cual se observó cómo las políticas de concentración de las actividades productivas y de la población han influido en la conformación de un nuevo patrón de actividades, que a su vez han transformado la estructura de composición del mercado industrial y de la población. El problema es contextualizado en el marco de la industrialización y el crecimiento urbano, estimulando problemáticas sociales o forjando nuevas relaciones y formas de consumo, como la aceptación masiva de cambios en la actividad económica. El alcance de los resultados se circunscriben a un proyecto interesado en indagar los polos de desarrollo y particularmente la contribución del conocimiento en el impacto económico, social, ambiental y político del proceso que cuenta con características únicas y eventualmente brindar aportes para ser considerados por instituciones, dependencias, empresas o grupos sociales.

NP-098

Autor/a: Lilia Angélica Madrigal García

Propuesta de análisis de competitividad de las áreas de intersticio metropolitano en la microrregión Lerma de la Zona Metropolitana de Toluca

Los procesos del desarrollo metropolitano contemporáneo de las ciudades toman diferentes formas; una de ellas es la de áreas de intersticio metropolitano. El enfoque de zonas intersticiales caracteriza a los territorios a partir de un crecimiento y una reestructuración socioeconómica y territorial de los territorios urbanos y rurales y que el caso de estudio considera a la micro-región Lerma, constituida por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Cocoyocac en la Zona Metropolitana de Toluca.

Se plantea como objetivo:

Generar una propuesta de análisis de la competitividad en las áreas de intersticio inter-metropolitano de la microrregión Lerma en la Zona Metropolitana de Toluca, Estado de México.

El problema que se tratará de resolver en este trabajo consiste en responder a la pregunta ¿Cuáles son los condicionamientos, que de manera sustancial afectan la competitividad de estas zonas? La respuesta a esta pregunta conformará base para eventuales indicaciones sobre política económica regional la más adecuada.

Esta área presenta importantes rasgos característicos entre las cuales destacan:

La dualidad económico-territorial la micro-región. Por un lado sus actividades productivas se orientas hacia este eje, por lo menos como importante eje del transporte que además el eje Paseo Tollocan cruza, divide y fragmentado a los municipios dela micro-región (Lerma, Ocoyoacac, Xonacatlan y San Mateo Atenco. Por el otro lado, los municipios de la micro-región colindan con la vialidad México- Toluca, que es una importante vía de comunicación con la ciudad de México, la cual provoca diferente configuración económico-territorial de la micro-región Lerma con influenciada por la vinculación con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo en todos los municipios se observa una combinación de características urbanas y rurales diferenciadas que definen a los territorios intersticiales.

El trabajo de investigación se va a desarrollar con un método hipotético - deductivo y dentro de la línea de investigación de la Economía Urbana, por tanto, se considera como contexto de análisis a los procesos económicos mundiales, que se expresan por una mayor apertura, a de las economías, tanto desarrolladas como en desarrollo, lo que de manera específica les plantea a las ciudades y regiones nuevos desafíos tanto en los procesos de desarrollo económico como en las nuevas formas de configuración territorial a las que se enfrentan. Se ha definido en primer lugar, para el análisis de la competitividad a escala intra-regional, a partir de tres dimensiones de análisis: social, económica y territorial. Se pretende obtener un diagnóstico de las actividades y potenciales de esta zona, que permitirán mejorar su actual competitividad a escala metropolitana y megalopolitana, dado que las áreas de intersticios metropolitanos no siempre tienen carácter únicamente urbano y en la mayoría de los casos presentan también carácter rural o urbano- rural mixto.

E4.G14.BU

GT-14. Ámbito metropolitano de la(s) economía-tecnologías-industriasr

Coordinador – Eugenio Arriaga Cordero

Fecha: 8 de noviembre. 9:00:00 AM Salón Alfonso de Alba Norte

NP-027

Autor/a: Magdiel Gómez Muñiz

Instituto Metropolitano de Planeación. Las nuevas centralidades de construcción de ciudad

Las metrópolis obligan a los gobernantes construir agendas desde una nueva óptica basada en transversalidades de proyectos enfocados para afrontar las demandas una comunidad resiliente preocupada por la dinámicas de alcanzar una mejor calidad de vida. Las ciudades C3e será entonces la propuesta para implementar una metodología indagación apreciativa a partir de ejercicios de intervención-acción.

El constructo epistemológico tendrá de pilar deconstructivo indicadores ONU-Habitat para propiciar debate sobre ecosistemas urbanos.

NP-028

Autor/a: Carlos Emigdio Quintero Castellanos

El papel de los gobiernos metropolitanos en el desarrollo en México. Una interpretación política de su papel.

La importancia de los gobiernos metropolitanos no puede ser puesta en duda. En un mundo globalizado, la escala local se convierte en la necesaria para lograr la interconectividad entre distintas partes del mundo y avanzar en el desarrollo. Ahora bien, saber la importancia de un gobierno sub- nacional tiene un implícito, descifrar qué es un gobierno metropolitano y el papel que la política que juega en el contexto de desarrollo.

Este trabajo hace un esfuerzo en ese sentido. Para ello recorre las bases de federalismo, gobierno multinivel, lo que son las capacidades institucionales para llegar a una interpretación de la política en los gobiernos metropolitano. Esto se torna importante pues la primera justificación en el desarrollo a esta escala refiere razones técnicas y de eficiencia, dejando de lado la problemática política asociado a esto.

NP-029

Autor/a: Carlos Riojas López

Sobre pobreza en México

Sobre pobreza en México

El artículo tiene como objetivo reconocer algunas organizaciones que influyen en el proceso de regionalización en un contexto de transformación institucional. Nos inspiramos en la Refundación impulsada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como un proceso de cambio institucional con impacto regional. Por lo tanto, el texto se divide en cuatro secciones, primero se puntualiza el concepto de organización en el marco de un proceso de regionalización que experimenta un escenario de cambio institucional; segundo se describen las organizaciones inmiscuidas en este particular proceso, iniciamos con el sector público; tercero, se analiza la función de las empresas (sector privado); finalmente se señalan las articulaciones que se establecen con la comunidad.

NP-034

Autor/a: Armando Antonio Domech González

La calidad de vida como premisa para el ordenamiento territorial: Atlas de Calidad de Vida en la región Ciénega, Jalisco
Objetivos:

- Demostrar, sobre la base de un Atlas Geográfico dedicado al estudio de la Calidad de Vida y el Desarrollo Sostenible en la región Ciénega del estado de Jalisco, la importancia del concepto de Calidad de Vida como premisa para los estudios de Ordenamiento Territorial.

-Analizar el alcance del concepto de Calidad de Vida y su aplicación al estudio de una región del estado de Jalisco .

-Aplicar el concepto de Calidad de Vida y Desarrollo sostenible a la caracterización de la situación de la población de la Región Ciénega, como elemento fundamental en el ordenamiento territorial. Metodología:

La metodología propia de la Cartografía Temática: representación cartográfica y modelación de la realidad, y el análisis geográfico desde el punto de vista temporal y espacial.

Materiales y métodos:

Materiales: Información estadística, literatura especializada.

Método: Método cartográfico de investigación.

Tecnología: Sistema de Información Geográfica

NP-061

Autor/a: Edgar Ricardo Rodríguez Hernández

Desarrollo financiero a nivel intrarregional en México

La reducción de la pobreza representa uno de los más grandes desafíos en el mundo por lo que diferentes estrategias para reducirla se han posicionado como tema central de múltiples investigaciones. Tal es el caso del vínculo entre desarrollo financiero y pobreza, el cual, a partir de la primera década del siglo XXI, ha sido objeto de considerable interés y debate por investigaciones tanto teóricas como empíricas. No obstante, algunos autores han reconocido que la forma como se ha medido el desarrollo financiero es limitada ya que utiliza principalmente como variable proxy el

crédito otorgado por parte de la banca comercial al sector privado en proporción del PIB; en cambio, no considera la participación crediticia de otros tipos de intermediarios financieros como la banca de desarrollo y no refleja que tan bien los intermediarios financieros reducen las asimetrías de información y costos de transacción (Beck, et al. 2004). Además, la mayoría de estos estudios abordan el caso concreto de un país o de una muestra de países sin considerar el desarrollo financiero a nivel intrarregional. Ante estos vacíos y limitantes, este trabajo de investigación tiene como objetivo central construir un indicador de desarrollo financiero a nivel intrarregional en México, considerando el caso de las Instituciones Públicas Estatales de Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales en México. Para construir dicho indicador, se utiliza el método de la lógica difusa tomando en cuenta un conjunto de variables por cada institución financiera como el número de créditos, montos de los créditos, tasa de interés, cartera vencida, así como el número de empleos generados y conservados. Los resultados, permitirán esclarecer; por un lado, el nivel de desarrollo financiero que este tipo de instituciones financieras estatales impulsan (muy alto, alto, regular, bajo o muy bajo) que podría afectar a la pobreza a través del empleo y; por otro lado, “si la propiedad de los bancos por parte del gobierno desempeña un papel de desarrollo útil o es solo un instrumento para la corrupción y el patrocinio político, lo que lleva a ineficiencias, mala asignación de recursos e inestabilidad” (Detragiache, et al. 2005:10).

Eje 5

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Coord. Eje 5 Juan Ángel Demerutis Arenas.

GT15 Planificación Metropolitana.

GT16 Sistemas de información metropolitana.

GT16.1 Gobernanza metropolitana y medición.

GT16.2 Indicadores metropolitanos.

E5.G15 U

GT-15. Planificación metropolitana Coordinador – Juan Ángel Demerutis Arenas

Fecha: 6 de noviembre. 12:30:00 PM Salón Alfonso de Alba Sur

NP-108

Autor/a: Juan Ángel Demerutis Arenas

Estructura político-territorial de las Zonas Metropolitanas Mexicanas: las moléculas metropolitanas

En el año 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de estadística Geografía e Informática (INEGI), identificaron 74 zonas metropolitanas en México. Para este trabajo se tomó en consideración la información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y se utilizaron por vez primera unos criterios basados en lineamientos de la OCDE y en experiencias en otros países.

El ejercicio, en conjunto con el crecimiento real de las aglomeraciones urbanas determinó la existencia de 15 nuevas zonas metropolitanas con respecto de las que existían en el año 2010, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el CONAPO y el INEGI realizaron el mismo trabajo con el Censo de Población y Vivienda 2010. Aunque se registró un crecimiento de la población en el periodo 2010-2015 de 11.3 millones, es evidente que no es posible que se hayan incrementado de forma espontánea.

Además de describir y cuestionar los nuevos criterios utilizados en el 2018, en este estudio se pretende exponer comparativamente las características de población, articulación física y complejidad de las 74 zonas metropolitanas delimitadas. La población es la registrada en la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), la articulación física y la complejidad son producto de una revisión del territorio ocupado por los municipios, así como el número de estos que integran cada metrópoli. Estas 3 variables determinarán las dimensiones de los retos de gobernanza que deberán de enfrentar los actores involucrados en el desarrollo de las metrópolis.

El resultado del análisis muestra cuantitativa y gráficamente las grandes diferencias existentes en términos de complejidad de las aglomeraciones urbanas que actualmente consideramos como zonas metropolitanas.

E5.G16.1 U

GT-16.1 Gobernanza metropolitana y medición Coordinador – Viridiana Rodríguez Sánchez

Fecha: 7 de noviembre. 1:30:00 PM Salón J.R. Alvarez

NP-006

Autor/a: Jorge Francisco Aguirre Sala

Coautores: José María Infante Bonfiglio y Liliana Beatriz de Ita Rubio

Un modelo analítico para medir la gobernanza

El objetivo de esta investigación es proponer indicadores y un índice para medir y evaluar la calidad de la gobernanza. Para ello responde a las preguntas de investigación: ¿qué es la gobernanza?, ¿en qué se distingue de la gobernabilidad y del gobierno abierto?, ¿qué debe medirse de la gobernanza y cómo ha de medirse? El diseño de la investigación plantea una revisión de la literatura para distinguir entre gobernabilidad, gobierno abierto y gobernanza y establecer qué y cómo se mide la gobernanza, una vez que distingue sus tipos y propósitos. La metodología establece las condiciones de los indicadores (declaraciones de su propósito, descripción general y sintética, relevancia estructural y coyuntural, fórmula(s) para el índice y los diversos indicadores, unidad de medida, fuentes de datos, periodicidad e informaciones complementarias de índole cualitativa) e índices desde el enfoque de la gobernanza pública. El principal hallazgo consiste en las fórmulas de los indicadores y su agregación en un índice de gobernanza, a partir de su caracterización y distinción con la gobernabilidad. La originalidad y valor de esta contribución dota a las agencias, proyectos y agentes sociales y políticos involucrados en la definición y ejecución de las políticas públicas, de un instrumento de evaluación con diagnóstico de áreas de oportuni-

dad que es replicable en cualquier democracia. Las implicaciones sociales de poseer indicadores para evaluar la gobernanza impactan en el diseño de planes y programas gubernamentales con miras al incremento de la calidad democrática y, por tanto, el índice de gobernanza y sus indicadores pueden considerarse como medios para establecer graduaciones a la calidad de la democracia. Las fuentes de datos pueden proceder de los procesos por los cuales se diseñaron los planes municipales, estatales o nacionales de desarrollo o también de instrumentos de participación ciudadana como el presupuesto participativo.

NP-011

Autor/a: Francisco Javier Porras Sánchez

Gobernanza y medición: algunos problemas

La mayoría de los índices e indicadores de gobernanza miden variables que describen y analizan diferentes contextos. Los índices parecieran considerar tales contextos como si fueran un escenario en el que la coordinación intersectorial, o los resultados de tal coordinación, se manifiestan, sin poner atención a los procesos de timoneo gubernamental en condiciones de mayor interdependencia. La ponencia argumenta que, en general, se tiende a considerar a la gobernanza como un conjunto de variables dependientes de las condiciones de gobernabilidad cuando, en muchos casos, se trata de la variable independiente. La mayoría de los índices de gobernanza parecen presuponer que es necesario un gobierno efectivo como precondition para el establecimiento de redes de colaboración intersectoriales.

La naturaleza de muchos problemas de las zonas metropolitanas, sin embargo, sugiere que la gobernanza es una precondition para la gobernabilidad. En efecto, al tratarse de problemas complejos o retorcidos, la colaboración entre actores público-privados-sociales es un requisito para diseñar e implementar soluciones compartidas. Por esta razón, es necesario desarrollar mejores indicadores e índices que identifiquen a) la efectividad en el direccionamiento multi-actor, usando nuevos instrumentos; b) la coordinación entre múltiples interesados, tanto públicos, como privados y sociales; c) los procesos en la definición de los objetivos comunes a cumplir, de una manera incluyente y no meramente instrumental; y d) las instituciones acordadas para llevar a cabo tales objetivos.

La ponencia busca analizar estos cuatro conjuntos de variables, para proponer criterios más claros que ayuden a sortear la ambigüedad conceptual del término "gobernanza". Su metodología es cualitativa, usando análisis documental de los índices e indicadores disponibles en el internet. Las principales fuentes de datos son las páginas web de los índices mencionados; y el problema a estudiar es la medición de los procesos de gobernanza.

E5.G16.2 U

GT-16.2 Indicadores metropolitanos Coordinador – Francisco Javier Rosas Ferrusca

Fecha: 6 de noviembre. 4:00:00 PM Salón Alfonso de Alba Norte

NP-031

Autor/a: Luis Arturo Macias García

Sistemas de información y construcción de indicadores para tener el pulso metropolitano

El documento hace una propuesta para el diseño de un sistema de información que permita a una Institución Metropolitana de Planeación llevar el pulso del estado y tendencias de un Área Metropolitana. Se trata de la creación de una base de datos que manteniéndola al día o actualizada dará lugar al conocimiento de la situación actual de los más diversos temas relativos a lo metropolitano.

A este respecto, se propone el que con base en ese diseño de base de datos primario, se tenga la capacidad de observar el comportamiento de indicadores metropolitanos que se mantengan generando información precisa, de manera continua, ininterrumpida y sistemática sobre el tema metropolitano ; como un todo y en partes (de una Metropolitana).

La propuesta deberá ser clara y explícita, a manera de un observatorio de lo metropolitano.

La información deberá ser el insumo fundamental para ejercicios de planificación, así como de evaluación de planes, programas y proyectos metropolitanos

Pero no solo eso, deberá ser un instrumento que mida la participación vecinal y ciudadana en el quehacer cotidiano de un Instituto Metropolitano de El sistema de información que el documento propone debe al menos tener como objetivo ser capaz de mantener al día aspectos como: aspectos financieros, competitividad Metropolitana, costos de vida, niveles de vida y bienestar de la población metropolitana, niveles de participación vecinal y ciudadana en la concepción del diseño metropolitano así como en la toma de las decisiones, tiempos y movimientos en el área metropolitana, origen y destino en los movimientos de población y en viajes de pendulo, satisfacción en niveles de vida, áreas verdes y jardines en el área metropolitana. Estos aspectos a manera de ejemplos.

El objetivo es la creación de un sistema de información que mantenga el pulso continuo de lo urbano y lo metropolitano que sea de utilidad para la planificación, para replanteamientos en la planificación y para la evaluación de las acciones que se emprendan desde un Instituto Metropolitano de Planeación y de Ordenamiento Ecológico y Territorial.

NP-048

Autor/a: Francisco Javier Rosas Ferrusca

Coautores: Viridiana Rodríguez Sánchez

Perspectivas de la reconfiguración territorial de la Región Metropolitana VII Lerma: propuesta de indicadores para la sustentabilidad

La Región Metropolitana VII Lerma caracterizada por formar parte de la Zona Metropolitana de Tianguistenco, y derivado de su posición estratégica al coexistir entre las metrópolis del Valle de México y del Valle de Toluca, se enfrenta al cumplimiento de las metas propuestas por el ODS 11 referido a las Ciudades y Comunidades Sostenibles, su constante evolución urbano demográfica presenta un panorama complejo en las dimensiones de sustentabilidad, movilidad, accesibilidad, gobernanza territorial y habitabilidad.

En este sentido, el presente trabajo se desarrolla mediante una metodología cualitativa con aportaciones cuantitativas estructurada a partir de tres fases, en la primera se realiza una revisión bibliográfica con la finalidad de exponer los principales enfoques teóricos que sustentan el concepto de región; además de describir los antecedentes del desarrollo regional en México y en el Estado de México, derivando los primeros dos apartados. En la segunda fase se analizan datos estadísticos de índole demográfica y territorial con el objetivo de mostrar el contexto actual de la Región Metropolitana Lerma, para lo cual se recurre a la revisión de datos oficiales del INEGI e IGCEM, así como del Programa Regional VII Lerma 2017-2023, desarrollando así el tercer apartado.

Finalmente la tercera fase se concreta en la revisión de estudios afines a indicadores, permitiendo el desarrollo del cuarto apartado donde se presentan los retos y desafíos para una gobernanza metropolitana integrada, estableciendo un catálogo de 48 indicadores organizado en cuatro dimensiones, para realizar el seguimiento y evaluación de la sustentabilidad de la Región VII Lerma en el marco de los ODS, propuesta que se sustenta en un análisis comparativo de instancias nacionales e internacionales y que ha sido alineada con los actuales instrumentos de planeación de la entidad mexiquense.

NP-105

Autor/a: Juan Ángel Demerutis Arenas

Indicadores de Sustentabilidad para un Sistema de Seguimiento y Evaluación Metropolitano

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) dedica el capítulo sexto a la gobernanza metropolitana. En ese capítulo se propone el establecimiento de mecanismos e instrumentos que aseguren la acción coordinada institucional de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

La misma Ley propone instancias para la gestión de las zonas metropolitanas: una comisión de ordenamiento metropolitano, un consejo consultivo de desarrollo metropolitano, las instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes, así como los mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas. Esto se complejiza en la medida en que en las áreas metropolitanas confluyen actores de diferentes municipios, de diferentes estados, y en ocasiones de un país diferente, como en el caso de las ciudades fronterizas.

Tanto las comisiones de ordenamiento metropolitano como los consejos consultivos tienen injerencia en el proceso de implementación de los programas metropolitanos, bien sea para coordinar su formulación y aprobación, gestión, evaluación y cumplimiento; o bien para llevar a la práctica procesos de consulta pública. Para cumplir con estas responsabilidades se requiere de mediciones que permitan conocer el punto de partida y el desempeño de los programas metropolitanos luego de su implementación. En consecuencia, para que estas instancias de gestión realicen sus funciones, es necesario dotarlas de un sistema de seguimiento y evaluación que les permita tomar decisiones informadas y expeditas sobre los asuntos relacionados con los instrumentos de planificación.

El sistema de seguimiento y evaluación debería tener indicadores de los ámbitos social, económico y medioambiental. Existen variadas propuestas de baterías de indicadores que incluyen esos ámbitos para medir el desempeño de una ciudad –entre otras, la Norma ISO 37120. Esta norma o cualquier otro instrumento debe considerar la información disponible en instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) o el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en conjunto con los investigadores locales. Es por eso que se realizaron entrevistas con funcionarios de estas instituciones para conocer su opinión sobre las posibilidades de poner en práctica un sistema que permita realizar la medición de los instrumentos de planificación metropolitanos.

El presente estudio pretende poner en consideración la utilización de esta batería de indicadores, así como su afinidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además propone un marco de actores institucionales que podrían ser responsables de su implementación en Zonas Metropolitanas de Jalisco.

NP-115

Autor/a: Jorge Francisco Aguirre Sala
Coautores: Liliana Beatriz de Ita Rubio

Indicadores de gobernanza para iniciativas de ley ciudadanas y en participación de género

A la capacidad de respuesta a la voluntad ciudadana se le denomina receptividad (de las peticiones ciudadanas), reciprocidad (de voluntades entre responsables y ciudadanos, es decir, entre representantes y representados), responsabilidad (de cumplir los imperativos encomendados); en muchas ocasiones, para abarcar estas tres dimensiones, aún sin una distinción precisa, se usa el anglicismo responsiveness.

NP-115

Autor/a: Jorge Francisco Aguirre Sala
Coautores: Liliana Beatriz de Ita Rubio

Indicadores de gobernanza para iniciativas de ley ciudadanas y en participación de género

La capacidad de respuesta a la voluntad ciudadana es una de las cualidades más significativas para constatar, a su vez, la existencia y la calidad de un régimen democrático. Para ello es necesario un marco teórico y una práctica evaluativa que contenga indicadores diagnósticos. El marco teórico y los indicadores de la capacidad de respuesta a la voluntad ciudadana deben considerar sus sentidos y componentes, pues no todo deseo ciudadano obedece a una necesidad real, ni todo planteamiento de la voluntad general es viable.

NP-120

Autor/a: Alejandra González Jiménez

¿Cómo impulsar y fomentar más y mejores bosques urbanos en México?

Ante los escenarios de expansión y crecimiento urbano en próximos años, se ha buscado incidir en temas de gobernanza, gestión y cuidado de los bosques y árboles urbanos debido a la importancia de los servicios ecosistémicos que estos proveen. El manejo de los árboles en las ciudades es complicado y complejo, ya que compiten con la infraestructura gris, cableado, drenaje y otros elementos urbanos, y/o no cuentan con el mantenimiento adecuado.

A través del desarrollo de la caja de herramientas (toolkit), Reforestamos busca que el sector público, privado y la ciudadanía, encuentren la información adecuada para arborizar sus ciudades, así como mejorar el cuidado de los árboles y bosques urbanos y potencializar sus beneficios. El contenido de esta plataforma web centralizará una amplia gama de información relevante al contexto mexicano relacionada a: el marco legal e institucional que aborda el tema de arbolado urbano; las herramientas disponibles para la medición, evaluación e inventariado de los árboles urbanos; las buenas prácticas nacionales e internacionales; materiales técnicos relacionados a las labores de mantenimiento, paletas vegetales, procedimientos de plantación y primeros cuidados; y modelos de actuación entre entidades públicas y privadas para el manejo de bosques urbanos.

De igual forma, el toolkit incluye investigación e iniciativas propias de Reforestamos, entre las cuales está la adaptación de la guía australiana 'How to grow an urban forest' (Department of Environment, 2019) al contexto local mexicano. Este documento tiene como fin, fortalecer las capacidades técnicas y de gobernanza de las autoridades municipales mexicanas para diseñar e implementar planes y programas enfocados a fomento y desarrollo de bosques urbanos y de infraestructura verde. La adaptación de la guía contempla el análisis de modelos de intervención, habilitación y mantenimiento de parques, jardines, camellones y banquetas derivado de una serie de entrevistas con autoridades y actores claves especializados en arbolado urbano de diversas localidades.

En esta presentación se compartirán los avances de la caja de herramientas, su aplicabilidad y utilidad, así como los aprendizajes en su desarrollo.

NP-126

Autor/a: Yirah Alejandra Barraza Guevara

Indicadores para la caracterización del fenómeno metropolitano en Jalisco

Para otros países el cambio de escala y forma de las ciudades ha permitido optimizar los recursos y lograr una mayor competitividad internacional; en el caso mexicano, no siempre ha sucedido así, ya que la expansión urbana también ha incrementado las asimetrías en la distribución de recursos y ha tenido efectos negativos en el acceso a vivienda, movilidad, servicios, por mencionar algunos, y con un impacto en los procesos sociales, económicos y ambientales.

Lo anterior ha sido motivo para que la materia urbana y particularmente metropolitana, sea un elemento básico en las agendas públicas. Organismos nacionales e internacionales reconocen la importancia de atender los temas que de dicho fenómeno se derivan, definiendo una serie de compromisos que países como México han adquirido para garantizar el bienestar y calidad de vida de la población. De ahí que resulta fundamental el estudio del comportamiento de las ciudades en la actualidad para generar marcos de referencia en la medición de dichos compromisos.

Estudiar lo metropolitano requiere en gran medida de una serie de análisis, y para ello entes nacionales e internacionales han establecido diversas líneas de estudio, situación que nos ha llevado a otras discusiones, como lo es la de definición de indicadores estratégicos.

En este documento partimos de la premisa de que el mismo fenómeno metropolitano no es en sí mismo homogéneo, por el contrario, su origen y procesos son particularmente desiguales, de ahí la importancia de abordar una discusión que nos permita reconocer las líneas básicas de estudio y en un segundo momento, reconocer los indicadores generales para realizar una medición correcta del tema.

El caso Jalisciense destaca en el país por ser uno de los más avanzados en la tema metropolitana, debido a que desde el 2011 se cuenta con una ley estatal en la materia, lo que ha permitido dar certeza a las administraciones públicas, al dotarlos de instrumentos de gestión y coordinación, así como la posibilidad de decretarlos legalmente; sin embargo, una situación que se ha dejado de lado es la de la caracterización de este fenómeno a través de herramientas de medición e identificación del mismo, y con ello, indicadores que nos permitan reconocerlo y posteriormente evaluarlo.

Argumento

La literatura de la medición de la gobernanza es amplia y compleja.

Pero el problema sigue estando dentro de las "fronteras" de la gobernanza:

- a) Dispersión y polisemia genera índices e indicadores que no miden la gobernanza
- b) La gobernanza está relacionada con problemas retorcidos, por lo que no se puede medir directamente. La clave está en el argumento / ponderación que vincula las variables presentadas
- c) Los índices e indicadores más usados ponen énfasis en las responsabilidades gubernamentales, promoviendo implícitamente un enfoque de gobernabilidad

Temas de interés de la Agenda Metropolitana del Valle de México

- 1.- Proceso de construcción de la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano
- 2.- Temas propuestos de la iniciativa y acuerdos
- 3.- Agenda Metropolitana
 - Movilidad y ODS
 - Brecha y crecimiento económico
 - Territorio metropolitano
 - Cambio climático en el valle de México

